

BIYA NOUN PHRASES

Dr Nelson C. Tschonghongi
KPAAMCAMEGEO_2022-01-25
University at Buffalo, NY
nelsonts@buffalo.edu

Table of Contents

1.0 Introduction

2.0 Noun Classes

3.0 Noun Phrases

3.1 Possessive adjectives

3.2 Demonstrative pronouns

3.3 Numerals

3.4 Attributes

3.5 Colour terms

3.6 Quantifiers

3.7 Associatives

3.8 Relative pronouns

3.9 Definite particle

3.10 Subject marker

3.11 Interrogative pronouns

3.11.1 Where

3.11.2 When

3.11.3 Who

3.11.4 Why

3.11.5 Which

3.11.6 What

3.11.7 How

3.11.8 How many

3.11.9 How much

4.0 Biya Concord Summary

5.0 Noun Phrase Rule

6.0 Conclusion

Bibliography

Appreciation

Appendix

1.0 Introduction

The prime goal of this work is to examine the nature of concord markers (CC) with various determiners otherwise known as adnominals, guided by these research questions: (1) What are the various concord consonants or vowels for each determiner? (2) Can a single determiner like the possessive be used to determine the noun classes? (3) typologically, Is the language a plus or minus numeral mutation (+NMT). This study examines the concord system of the following adnominals: possessives, demonstratives, numerals, attributes, colours, quantifiers, associatives, relative pronouns, interrogative pronouns, and the noun phrase rule. The concord markers can have a full or partial form, that is, were the full prefix appears as a concord marker or it is modified.

2.0 Noun Classes

The Biya language has 14 noun classes. It has 6 regular gender pairings and more than three irregular pairs. Most of its mass/liquid nouns occur as single noun classes. Noun class 7a is a plural class occurring in two irregular genders: 3/7a and 5/7a. Noun class 10 has both a low and high tone nominal prefix (see Biya noun class write-up).

	Classes	Prefixes	Examples	gloss
I	1/2	∅- / bə-	ùtə:n / bətə:n, ηkúŋ / bəηkúŋ	devil, chief
	1/2	u- / bə-	ùf ^w ófá / bəf ^w ófá, ùm ^ǎ : / bəm ^ǎ :	viper, red foot partridge
II	3/4	u- / ɪ-	ùfú / ifú~ifú, ūk ^w ān / ɪk ^w ān	bamboo, firewood
III	5/6	ɪ- / a-	ɪfɛ / āfɛ, ɪdʒísá / ādʒísá	head, eye
IV	7/8	kə- / bi-	kəjí / bijí, kəntòm / bintòm	yam, stomach
V	9/10	ì- / ɪ-	ìfi / ifí, ìgòŋ / ìgóŋ	animal, pig
VI	19/6a	fi- / ŋ-	fɪndʒáj / ŋmɪndʒáj, fɪbûs / ŋmɪbûs	potato, cat
VII	3/6	u- / a-	ùkán / àkán, ɪjám / ájámá	hand, name
VIII	3/7a	u-/kə-	údá: / kədâ:lá, ùk ^w ón / kək ^w óná	spider, ladder
IX	5/7a	ɪ-/kə-	ítáŋ / kótáŋ, ɪní / kənílá	belt, honey bee
XI	14	bɔ-	búmém	fufu
XII	6a	ŋm-	ŋɲ ^ǎ :	water

3.0 Noun Phrases

The noun phrase comprised of a head noun and adnominals. The noun phrases display the concord or agreements markers and the order in which the adnominals are linked to the head noun; which one is closer to the head noun, which one is further away from it, and which of them are interchangeable. The adnominals treated in this paper are:

possessive adjectives,

demonstratives,

numerals,

attributes,

colour terms,

quantifiers,

associatives,

relative pronouns,

definite particle,

and interrogatives which are:-

-where

-when

-who

-why

-which

-what

-how

-how much

-how many

The subject marker is the image of the head noun, so we will also look at its form. Transcription: /y/[j]. Unlike the possessive adjectives, all other adnominals take a concord maker reflecting the form of nominal prefixes. ***We need to find out whether the possessive pronouns would not also be linked to the head noun through a concord marker just as its counterpart, the possessive adjective.***

3.1 Possessive adjectives

The possessives adjectives of Biya do not change in relation to noun class but do changes along the person ; 1st person, 2nd person, 3rd person. Hence, the possessive cannot be used to determine the noun classes of Biya. The adnominal or modifiers are preceded by the head noun. The table below presents the possessives adjectives of Biya.

NC	Nouns	Possessive Adjectives of Biya						gloss
		My	you	his	our	you(pl)	their	
1/2	ùtǎ:n	mó	á	jí	sǎ	bǎn	b ^w ĩ	<i>devil</i>
	bótǎ:n	mó	á	jí	sǎ	bǎn	b ^w ĩ	<i>devils</i>
3/4	ùfú	mó	á	jí	sǎ	bǎn	b ^w ĩ	<i>bamboo</i>
	ìfú	mó	á	jí	sǎ	bǎn	b ^w ĩ	<i>bamboos</i>
3/6	ùkán	mó	á	jí	sǎ	bǎn	b ^w ĩ	<i>hand</i>
	àkán	mó	á	jí	sǎ	bǎn	b ^w ĩ	<i>hands</i>
3/7a	údá:	mó	á	jí	sǎ	bǎn	b ^w ĩ	<i>spider</i>
	kádá:ló	mó	á	jí	sǎ	bǎn	b ^w ĩ	<i>spiders</i>
5/6	ìfè	mó	á	jí	sǎ	bǎn	b ^w ĩ	<i>bamboo</i>
	àfè	mó	á	jí	sǎ	bǎn	b ^w ĩ	<i>bamboos</i>
5/7a	ítǎŋ	mó	á	jí	sǎ	bǎn	b ^w ĩ	<i>belt</i>
	kótǎŋ	mó	á	jí	sǎ	bǎn	b ^w ĩ	<i>belts</i>
7/8	kàjí	mó	á	jí	sǎ	bǎn	b ^w ĩ	<i>yam</i>
	bìjí	mó	á	jí	sǎ	bǎn	b ^w ĩ	<i>yams</i>
9/10	ìfi	mó	á	jí	sǎ	bǎn	b ^w ĩ	<i>animal</i>
	ìfí	mó	á	jí	sǎ	bǎn	b ^w ĩ	<i>animals</i>
14	búmém	mó	á	jí	sǎ	bǎn	b ^w ĩ	<i>fufu</i>
19/6a	fíndám	mó	á	jí	sǎ	bǎn	b ^w ĩ	<i>potato</i>
	ŋmìndám	mó	á	jí	sǎ	bǎn	b ^w ĩ	<i>potatoes</i>
6a	jà'ǎ:~jǎ'é	mó	á	jí	sǎ	bǎn	b ^w ĩ	<i>water</i>

3.2 Demonstrative pronouns

The demonstratives of Biya define the proximity of a reference point to the speaker/listener. Three of the reference points are near the speaker, then nearer the listener, and the distal, which is further away from both the speaker and the listener. The demonstratives follow a head noun linked by a concord. Which varies with the noun class.

		Biya Demonstratives				
NC	Nouns	This (NS)	That (NL)	That (ASL)		<i>gloss</i>
1/2	ùtǎ:n	ùwénwó	ùdzù:wó	ùnédzù:wó		<i>devil</i>
	bótǎ:n	b ^w ó:nb ^w í	bádzù	báné:ádzùbànb ^w í		<i>devils</i>
3/4	ùfú	ùwó:nwē	údzù:wó	únēdzùbà:nówē		<i>bamboo</i>
	ìfú	ìjǎ:njī	ídzùjī	ínēdzùbà:nájī		<i>bamboos</i>
3/6	ùkán	ùwó:nwē	údzùwó	únēdzùbà:nówē		<i>hand</i>
	àkán~ìkán	àwó:nwē	ádzùwó	ínēdzùbànéjì~ ádzùbà:néjì		<i>hands</i>
3/7a	údá:	ùwó:nwē	údzùwó	únēdzùbà:nówē		<i>spider</i>
	kádá:ló	kàwó:nkē	kádzùkó	kónēdzùbà:nákē		<i>spiders</i>
5/6	ìfè	ìjǎ:njī	ídzùjī	ínéàdzùbà:nájī		<i>head</i>
	àfè	àwó:nwē	ádzùwó	àdzùbà:nówē		<i>heads</i>
5/7a	ítǎŋ	ìjǎ:njī	ídzùjī	ínéàdzùbà:nájī		<i>belt</i>
	kátǎŋ	kàwó:nkē	kádzùkó	kónēdzùbà:nákē		<i>belts</i>
7/8	kàjī	kàwó:nkó	kádzùkó	kónēdzùbà:nákē		<i>yam</i>
	bìjī	bìb ^í ǎ:nbī	bídzùbí	bínéádzùbà:nábī		<i>yams</i>
9/10	ìfi	ìjǎnjī	ìdzùjī	ìnēdzùbà:nájī		<i>animal</i>
	ìfí	ìjǎ:njī	ídzùjī	ínēdzùbà:nájī		<i>animals</i>
14	búmém	bùb ^w émb ^w é	búb ^w é	búdzùkê		<i>fufu</i>
19/6a	fíndám	fíǎ:nfí	fídzùfí	fínéàdzùbà:néfí		<i>potato</i>
	ŋmìndám	ŋmǎnŋmǎ	ŋmǎndzùŋmí	ŋmǎnéádzùbà:nájī		<i>potatoes</i>
6a	ŋ ^í ǎ:~j ^í ǎ	ŋmǎŋmǎ	índzùŋmǎ	ŋmǎné:ádzùbà:néŋmǎ		<i>water</i>

3.3 Biya Numerals

Biya is a minus numeral mutation language. Its concord is absent in numeral 5 and 10.

		Biya Numerals									
NC	Nouns	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		kákámù	bifó	bitéà	bìjì	kpéŋ ~kpēŋ	bítítéà	bìjìbitâ	bìjìbìjì	bìjìmkpēŋ	kuŋín
1/2	ùtǎ:n	kômù				kpéŋ					
	bátǎ:n		bàfó	bàtéà	bàjì	kpéŋ	bàtítéà	bàjìbàtâ	bàjìbàjì	bàjìmkpéŋ	kuŋín
3/4	ùfú	kô:mù									
	ìfú		ifó	ítíá	ìjì:	Kpé	ítítíá	ìjì:tâ:	ìjì:jì	ìjìmkpé	Kuŋín
3/6	ùkán	kômù									
	àkán		àfó	àtéà	àjì	kpéŋ	àtítéà	àjìàtâ	àjìàjì	àjìmkpéŋ	kuŋín
3/ 7a	údá:	kômù				kpéŋ					
	kádâ:ló		kàfó	kàtéà	kàjì	kpéŋ	kàtítéà	kàjìkàtâ	kàjìkàjì	bìjìbìjì	kuŋín
5/6	ìfè	kîmù				kpéŋ					
	àfè		àfó	àtéà	àjì	kpéŋ	àtítéà	àjìàtâ	àjìàjì	àjìmkpéŋ	kuŋín
5/ 7a	ítəŋ	kîmù				kpéŋ					
	kátəŋ		kàfó	kàtéà	kàjì	kpéŋ	kàtítéà	kàjìkàtâ	kàjìkàjì	bìjìbìjì	kuŋín
7/8	kəjì	kákámù									
	bìjì		bifó	bitéà	bìjì	kpéŋ	bítítéà	bìjìbitâ	bìjìbìjì	bìjìmkpēŋ	kuŋín
9/ 10	ìfi	kîmù									
	ìfí		ifó	itéà	ìjì	kpéŋ	àtítéà	àjìàtâ	àjìàjì	àjìmkpéŋ	kuŋín
14	bómém										
10/ 6a	fíndám	káfímù									
	ŋmíndám		ŋmfó ~ŋmè nfó	ŋmènt éà	ŋmù jì	kpéŋ	ŋmètát éà	ŋmùjìŋm ètâ	ŋmùntìŋ m̀jìjì	ŋmùjìmkp éŋ	kuŋín
6a	j̀j̀'ǎ:					kpéŋ					

Although this language counts in base 4, its concord goes beyond base 4? The base limits correlate with its concord limits, that is, a base five language would not have concords going beyond 5? Verify

3.4 Biya Attributes

The head noun do generate concords triggered by the presence of the attribute. The study of attributive noun phrase can contribute to the determination of noun classes. There is no gliding of its concord vowels when they precede attributes.

		Biya Attributes					
	gloss	Biya	good	bad	big	small	AG
			kəkámó	kə̀bà:ló	kənónán	kətóntôŋ~kəsá:lótó	
1	devil	ù-tǎ:n	ùkámó	ùbàló	ùnónán	ùtêntôŋ	u-
2	devils	bá-tǎ:n	bəkámó	bə̀bà:ló	bènónán	bèténtô:ŋ	b-
1	chief	ø-ŋkúŋ	ùkámó	ùbàló	ùnónán	ùtêntôŋ	u-
2	chiefs	bè-ŋkúŋ	bəkámó	bə̀bà:ló	bènónán	bèténtô:ŋ	b-
3	bamboo	ù-fú	ùkámó	ùbàló	ùnónán	ùtêntôŋ	u-
4	bamboos	ì-fú	ìkámó	ìbà:ló	ìnónán	ìtêntôŋ	i-
3	hand	ù-kán	ùkámó	ùbà:ló	ùnónán	ùtêntôŋ	u-
6	hands	à-kán	àkámó	àbà:ló	ànónán	àtêntôŋ	a-
5	head	ì-fè	ìkámó	ìbà:ló	ìnónán	ìtêntôŋ	i-
6	heads	à-fè	àkámó	àbà:ló	ànónán	àtêntôŋ	a-
7	yam	kè-jí	kəkámó	kə̀bà:ló	kènónán	kètóntôŋ	k-
8	yams	bì-jí	bìkámó	bìbà:ló	bìnónán	bìtóntôŋ	b-
9	animal	ifi	ìkámó	ìbà:ló	ìnênǎ:n	ìténtôŋ	i-
10	animals	iffi	ìkámó	ìbà:ló	ìnónán	ìténtôŋ	i-
19	egusi	fintʃán	fìkámó	fìbà:ló	fìnónán	fìntôŋ	f-
6a	egusi	ŋmóntʃán	ŋməkámó	m̀bà:ló	ŋmónnán~ ŋmònnónán	ŋmóntôŋ~ m̀téntôŋ	ŋm- ~m-
5	belt	í-tóŋ	ìkámó	ìbà:ló	ìnónán	ìténtôŋ	i-
7a	belts	ké-tóŋ	kəkámó	kə̀bà:ló	kènónán	kèténtôŋ	k-
3	spider	ú-dá:	ùkámó	ùbà:ló	ùnónán	ùténtôŋ	u-
7a	spiders	ké-dá:ló	kəkámó	kə̀bà:ló	kènónán	kèténtô:ŋ	k-
6a	water	ǰǰ'á	ŋməkámó	m̀bà:ló	m̀nónán	ŋmténtôŋ	ŋm-~ m-
6a	wine	m̀bú	m̀kámó~ ŋmèŋkámó	m̀bà:ló	nmènónán	ŋmèténtôŋ~ŋmsá:lótó~ ŋmtótôŋ	ŋm-

Example 1: a) **í-tóŋ ì-téntôŋ** “small belt”
5-belt 5-small

b) **ké-tóŋ kè-téntôŋ** “small belts”
7a-belt 7a-small

3.5 Colour terms

All the colour terms are preceded by a identical concord markers. Classes with zero nominal prefixes do produce vowels as concord markers. In isolation, the colours are pronounced with a low tone ì-prefix. Each colour terms have a unique form of a root on which a preceding concord marker is glued. The concords are all low toned.

Biya Colour Terms						
	gloss	Biya	red	black	white	AG
			ìbè:nló	ìdèŋlɔ́	ìwè:ló	
1	devil	ù-tǎ:n	ùbè:nló	ùdèŋlɔ́	ùwè:ló	u-
2	devils	bá-tǎ:n	bàbè:nló	bàdèŋlɔ́	bàwè:ló	b-
1	chief	ø-ŋkúŋ	ùbè:nló	ùdèŋlɔ́	ùwè:ló	u-
2	chiefs	bè-ŋkúŋ	bàbè:nló	bàdèŋlɔ́	bàwè:ló	b-
3	bamboo	ù-fú	ùbé:	ùdèŋlɔ́	ùwè:ló	u-
4	bamboos	ì-fú	ìbénlɔ́~ìbé:	ìdèŋlɔ́	ìwè:ló	i-
3	hand	ù-kán	ùbé:nló	ùdèŋlɔ́	ùwè:ló	u-
6	hands	à-kán	àbé:nló	àdèŋlɔ́	àwè:ló	a-
5	head	ì-fè	ìbé:nló	ìdèŋlɔ́	ìwè:ló	i-
6	heads	à-fè	àbé:nló	àdèŋlɔ́	àwè:ló	a-
7	yam	kè-jí	kàbè:nló	kàdèŋlɔ́	kàwè:ló	k-
8	yams	bì-jí	bìbé:nló	bìdèŋlɔ́	bìwè:ló	b-
9	animal	ìfi	ìbè:nló	ìdèŋlɔ́	ìwè:ló	i-
10	animals	ìfí	ìbé:nló	ìdèŋlɔ́	ìwè:ló	i-
19	egusi	fíntfán	fíbé:nló	fídèŋlɔ́	fíwè:ló	f-
6a	egusi	ŋmúntfán	ŋmìmbé:nló	nmèndèŋlɔ́	mùwè:ló	ŋm-~m-
5	belt	í-tǎŋ	ìbénlɔ́	ìdèŋlɔ́	ìwè:ló	i-
7a	belts	ká-tǎŋ	kàbè:nló	kàdèŋlɔ́	kàwè:ló	k-
3	spider	ú-dá:	ùbé:nló	ùdèŋlɔ́	ùwè:ló	u-
7a	spiders	ká-dâ:ló	kàbè:nló	kàdèŋlɔ́	kàwè:ló	k-
6a	water	ǰŋ'á	m̀bé:nló	m̀dèŋlɔ́	m̀wè:ló	m-
6a	wine	mbú	m̀bé:nló	m̀dèŋlɔ́	m̀wè:ló	m-

Example 1: (a) **fí-ntfán fí-wè:ló** “White egusi”

19-egusi 19-white

(b) **ŋmú-ntfán mù-wè:ló** “White egusi(s)” (class 18 contracted to class 6a)

6a-egusi 6a-white

3.7 Associatives

A segmental element is absent (zero) as an associative marker but there are some signals that the associative can be a suprasegmental element (tone). In potato and belt, the high tone changes to a rising contour, this could be due to the nature of the syllabic structure, hence tonal study is need to explain it.

Biya Associatives					
	gloss	biya	village / villages	AG	
			ùtám / kètámó		
1	devil	ù-tǎ:n	ùtǎ:n ùtám / ùtǎ:n kètámó	∅	devil of village/villages
2	devils	bá-tǎ:n	bàtǎ:n ùtám	∅	devils of village
1	chief	∅-ŋkúŋ	ŋkúŋ ùtám	∅	chief of village
2	chiefs	bə-ŋkúŋ	bəŋkúŋ ùtám	∅	chiefs of village
3	bamboo	ù-fú	ùfú kətōē	∅	bamboo of tree
4	bamboos	ì-fú	ìfú kətōē	∅	bamboo of tree
3	hand	ù-kán	ùkán ùtám / kètámó	∅	hand of village / villages
6	hands	à-kán	àkán ùtám / kètámó	∅	hands of village/ villages
5	head	ì-fē	ìfē: ùtám	∅	head of village
6	heads	à-fē	àfē: ùtám / kètámó	∅	heads of village / villages
7	yam	kə-jí	kəjí ùtám	∅	yam of village
8	yams	bì-jí	bìjí ùtám	∅	yams of village
9	animal	ì-fi	ìfi ùtám	∅	animal of village
10	animals	ì-fí	ìfí ùtám	∅	animals of village
19	potato	fì-ndzǎŋ	fìndzǎŋ ùtám	<i>tone</i>	potato of village
6a	potatoes	ŋmì-ndzǎŋ	ŋmìndzǎŋ ùtám	<i>tone</i>	potatoes of village
5	belt	í-təŋ	ítə:ŋ ùtám	<i>tone</i>	belt of village
7a	belts	kə-təŋ	kətə:ŋ ùtám	<i>tone</i>	belts of villages
3	spider	ú-dá:	údâ:lé ùtám	∅	spider of village
7a	spiders	kə-dâ:lé	kədâ:lé ùtám	∅	spiders of village
6a	water	ŋŋ'á	ŋŋ'á: ùtám	∅	water of village

Example 3: a) **fì-ndzǎŋ ù-tám** *potato of village*
19-potato 3-village

b) **ŋmì-ndzǎŋ kə-tám-é** *potatoes of villages*
6a-potatoes 7a-villages

3.7 Relative pronouns

			Biya Relative Pronouns		
	gloss	biya		AG	
1	devil	ù-tǎ:n	ùtǎ:n ù gbíló	ù	Devil who fell
2	devils	bó-tǎ:n	bètǎ:n bə gbíló	bə	Devils who fell
3	hand	ù-kán	ùkán ù gbíló	ù	Hand that fell
6	hands	à-kán	àkán à gbíló	à	Hands that fell
5	head	ì-fè	ìfè ì gbíló	ì	Head that fell
6	heads	à-fè	àfè à gbíló	à	Heads that fell
7	yam	kə-jí	kəjí kə gbíló	kə	Yam that fell
8	yams	bì-jí	bìjí bì gbíló	bì	Yams that fell
9	animal	ìfi	ìfi ì gbíló	ì	Animal that fell
10	animals	ìfí	ìfí ì gbíló	ì	Animals that fell
19	potato	fɪndzán	fɪndzǎn fɪ gbíló	fɪ	Potato that fell
6a	potatoes	ɣmɪndzán	ɣmɪndzán ɣmì gbíló	ɣmɪ	Potatoes that fell
5	belt	í-təŋ	ìtəŋ ì gbíló	ì	Belt that fell
7a	belts	kə-təŋ	kətəŋ kə gbíló	kə	Belts that fell
3	spider	ú-dá:	údá:ló ù gbíló	ù	Spider that fell
7a	spiders	kə-dá:ló	kədá:ló kə gbíló	kə	Spiders that fell
6a	water	ɟɪɲ'á	ɟɪɲ'ǎ: ɣmì gbíló	ɣmɪ	Water that spilt

3.8 Definite particle

The definite particle is has CV or CGV (cl 2) form for all the classes. It follows the head noun. The vowel prefixes generate glides: “*u*→*w*e, *i*→*ji*” when they form concords.

			Biya Definite Particle		
	gloss	biya		AG	
1	devil	ù-tǎ:n	ùtǎ:n ùní wé	w-	the devil
2	devils	bǎ-tǎ:n	bàtǎ:n b ^w é	b-	the devils
1	chief	ø-ηkúη	ηkúη wē	w-	The chief
2	chiefs	bə-ηkúη	bəηkúη b ^w é	b-	The chiefs
3	bamboo	ù-fú	ùfú wē	w-	The bamboo
4	bamboos	ì-fú	ìfú jí	j-	The bamboo(s)
3	hand	ù-kán	ùkán wē	w-	The hand
6	hands	à-kán	àkán wē	w-	The hands
5	head	ì-fè	ìfè: jí	j-	The head
6	heads	à-fè	àfè: wá	w-	The heads
7	yam	kə-jí	kəjí kə	k-	The yam
8	yams	bì-jí	bìjí bì	b-	The yams
9	animal	ìfì	ìfì jí	j-	The animal
10	animals	ìfí	ìfí jí	j-	The animals
19	potato	fìndzǎη	fìndzǎη fì	f-	The potato
6a	potatoes	ηmìndzǎη	ηmìndzǎη ηmā	ηm-	The potato
5	belt	í-tǎη	ìtǎη jí	j-	The belt
7a	belts	kǎ-tǎη	kətǎη kə	k-	The belts
3	spider	ú-dá:	údá: wē	w-	The spider
7a	spiders	kǎ-dâ:lǎ	kədâ:lǎ kə	k-	The spider
6a	water	jíη'á	jíη'ǎ: ηmā	ηm-	The water

3.9 Biya Subject Marker

The use of a subject marker is not very obvious in Biya though we find some traces.

			Biya Subject Marker	SM	
1	devil	ù-tǎ:n	ùtǎ:n dʒídʒí	∅	devil has eaten
2	devils	bó-tǎ:n	bótǎ:n dʒídʒí	∅	devils have eaten
3	bamboo	ù-fú	ófú kəŋkə:m	∅	bamboo has broken
4	bamboos	ì-fú	ífú jí kəŋkə:m	j-	bamboo(s) have broken
3	hand	ù-kán	ókán kəŋkə:m	∅	hand has broken
6	hands	à-kán	ákán kəŋkə:m	∅	hand has broken
5	head	ì-fè	ífé gbìgbí:	∅	head has fallen
6	heads	à-fè	áfé gbìgbí:	∅	heads have fallen
7	yam	kə-jí	kəjí fùfú:	∅	yam has rotted
8	yams	bì-jí	bìjí fùfú:	∅	yams have rotted
9	animal	ì-fi	ìfi jí já:ló	j-	animal has ran away
10	animals	ì-íí	íífi jí já:ló	j-	animals have ran away
19	potato	fi-ndʒáŋ	findʒáŋ fùfú:	∅	potato has rotted
6a	potatoes	ŋmì-ndʒáŋ	ŋmìndʒáŋ fùfú:	∅	potatoes have rotted
5	belt	í-təŋ	ìtəŋ kəkəkə:ló	∅	belt has cut
7a	belts	kó-təŋ	kətəŋ kəkəkə:ló	∅	belts have cut
6a	water	jí-ɲ'á	ɲ'á: wùwúō	∅	water has poured

3.11 Interrogative pronouns

The question word appears at the end of the interrogative phrase:

3.11.1 Where

There question word occurs at the end of a phrase. A question particle seems to be embedded within the question words, this could account for the lengthening of the root vowel of the question word. It needs further investigation in discourse texts.

			Biya Question Word « Where » “áfā:”	AG	
1	devil	ù-tǎ:n	ùtǎ:n wī~wē áfā:	w-	Where is devil
2	devils	bó-tǎ:n	bótǎ:n b ^w ī áfā:	b ^w	Where are devils
1	Chief	ɲkóŋ	ɲkóŋ wē~wē áfā:	w-	Where is chief
2	Chiefs	bəŋkóŋ	bəŋkóŋ b ^w ē áfā:	b ^w -	Where are chiefs
3	hand	ù-kán	ùkán wē áfā:	w-	Where is hand
6	hands	à-kán	ákán wē áfā:	w-	Where are hands
5	head	ì-fè	ìfé jī áfā:	j-	Where is head
6	heads	à-fè	àfé wē áfā:	w-	Where are heads
7	yam	kə-jí	kəjí kē áfā:	k-	Where is yam
8	yams	bì-jí	bijí bī áfā:	b-	Where are yams
9	animal	ì-fi	ìfi jí áfā:	j-	Where is animal
10	animals	ì-fí	ìfí jī áfā:	j-	Where are animals
19	potato	fì-ndzán	fìndzán fī áfā:	f-	Where is potato
6a	potatoes	ɲmì-ndzán	ɲmìndzán ɲmī áfā:	ɲm-	Where are potatoes
5	belt	í-təŋ	ítəŋ jī áfā:	j-	Where is belt
7a	belts	kó-təŋ	kətəŋ kē áfā:	k-	Where are belts
3a	spider	ó-dá:	ódá:lə wē áfā:	w-	Where is spider
7a	spiders	kó-dá:lə	kódá:lə kē áfā:	k-	Where are spiders
6a	water	jí-ŋ'á	ɲŋ'á: ɲmì-áfā: 6a.HN 6a.AM-QW water it where	ɲm-	Where is water

3.11.2 When

			Biya Question Word « When » “àṣṣṣn”	AG	
1	devil	ù-tǎ:n	ùtǎ:n gbì: àṣṣṣn	w-	When did devil fall
2	devils	bó-tǎ:n	bótǎ:n gbì: àṣṣṣn	b ^w	When did devils fall
1	Chief	ø-ḡkúḡ	ḡkúḡ wā gbì: àṣṣṣn	w-	When did chief fall
2	Chiefs	bè-ḡkúḡ	bèḡkúḡ b ^w í gbì: àṣṣṣn	b ^w -	When did chiefs fall
3	hand	ú-kán	úkán wè gbì: àṣṣṣn	w-	When did hand fall
6	hands	à-kán	ákán wè gbì: àṣṣṣn	w-	When did hands fall
5	head	ì-fè	ífé: gbì: (à) ṣṣṣn	j-	When did head fall
6	heads	à-fè	áfé: gbì: àṣṣṣn	w-	When did heads fall
7	yam	kè-jí	kèjí kē gbì: àṣṣṣn	k-	When did yam fall
8	yams	bì-jí	bìjí bí gbì: àṣṣṣn	b-	When did yams fell
9	animal	ì-fi	ìfi jí gbì: àṣṣṣn	j-	When did animal fall
10	animals	ì-ffí	ìffí jì gbì: àṣṣṣn	j-	When did animals fall
19	potato	fì-ndzán	fìndzán fì gbì: àṣṣṣn	f-	When did potato fall
6a	potatoes	ḡmì-ndzán	ḡmìndzán ḡmí gbì: àṣṣṣn	ḡm-	When did potatoes fall
5	belt	í-tán	ítán gbì: àṣṣṣn	j-	When did belt fall
7a	belts	kó-tán	kètán kó gbì: àṣṣṣn	k-	When did belts fall
3a	spider	ú-dá:	údá: wā gbì: àṣṣṣn	w-	When did spider fall
7a	spiders	kó-dá:ló	kódá: kē gbì: àṣṣṣn	k-	When did spiders fall
6a	water	jí-ṣṣṣá	ḡṣṣṣá: ḡmā wòò àṣṣṣn HN SM V QW 6a.water 6a.it pour when	ḡm-	When did water pour

3.11.3 Who

			Biya Question Word « Who » “ǎnè”	AG	
1	devil	ù-tǎ:n	ùtǎ:n ǎ nè	∅	Who devil?
2	devils	bǎ-tǎ:n	bǎtǎ:n ǎ bə nè	b-	Who are devils ?
1	Chief	∅-ŋkúŋ	ŋkǔŋ ǎ: nè	∅	Who is chief ?
2	Chiefs	bə-ŋkúŋ	bəŋkǔŋ ǎ: nè	∅	Who are chiefs ?
3	bamboo	ú-fú:	úfú: ǎ: nè	∅	Who is bamboo ?
4	bamboos	ífú~kǎ-fú	kǎfú ǎ: nè	∅	Who are bamboo(s) ?
3	hand	ú-kán	úkán ǎ nè	∅	Who is hand ?
6	hands	à-kán	ákán ǎ bənè	∅	Who are hands ?
5	head	í-fé	ífé ǎ: nè / ídʒǎn ǎ nè	∅	Who is head ?
6	heads	à-fè	áfé: wǎ ǎ: bə nè / ádʒǎn ǎ: nè	w-~∅~b-	Who are heads ?
7	yam	kə-jí	kəjí ǎ: nè	∅	Who is yams ?
8	yams	bì-jí	bìjí ǎ: nè	∅	Who are yams ?
9	animal	ì-fi	ìfi ǎ: nè	∅	Who are animals ?
10	animals	ì-fí	ìfí ǎ: nè	∅	Who are animals ?
19	potato	fí-ndʒǎŋ	fíndʒǎŋ ǎ: nè	∅	Who is potato ?
6a	potatoes	ŋmì-ndʒǎŋ	ŋmíndʒǎŋ ǎ: nè	∅	Who are potatoes ?
5	belt	í-tǎŋ	ítǎŋ ǎ: nè	∅	Who is belt ?
7a	belts	kǎ-tǎŋ	kətǎŋ ǎ: nè	∅	Who are belts ?
3a	spider	ú-dá:	údâ:lǎ ǎ: nè	∅	Who is spider?
7a	spiders	kǎ-dâ:lǎ	kədâ:lǎ ǎ: nè	∅	Who are spiders?
6a	water	jí-jí'á	ǰǰ'ǎ: ǎ: nè HN DS QW 6a.water it Who	∅	Who is whater ?

1. Clefting : (a) **ǎ nè ú ǰ'ǎ ùtǎ:n** *Who is the devil*
DS QW SM COP 1.N

(b) **à bə nè b'wì ǰ'ǎ bǎtǎ:n** *Who are the devil*
DS AM QW SM COP 1.N
It who it be devil

3.11.4 Why

			Biya Question Word « Why » “jǎ:bè”	AG	
1	devil	ù-tǎ:n	ùtǎ:n wè gbì jǎ:bè	∅	Why did devil fall
2	devils	bǎ-tǎ:n	bǎtǎ:n b ^{wí} gbì jǎ:bè	∅	Why did devil fall
1	Chief	∅-ŋkúŋ	ŋkǔŋ wā gbì jǎ:bè	∅	Why did chief fall
2	Chiefs	bè-ŋkúŋ	bèŋkǔŋ b ^{wí} gbì: jǎ:bè	∅	Why did chiefs fall
3	bamboo	ú-fú:	úfú wā gbì jǎ:bè	∅	Why did bamboo fall
4	bamboos	ífú~kǎ-fú	ífú jī gbì jǎ:bè	∅	Why did bamboo(s) fall
3	hand	ú-kán	úkán gbì jǎ:bè	∅	Why did hand fall
6	hands	à-kán	ákán wè gbì~gbè jǎ:bè	∅	Why did hands fall
5	head	í-fé	ífé gbì jǎ:bè	∅	Why did head fall
6	heads	à-fè	áfé gbì jǎ:bè	∅	Why did heads fall
7	yam	kè-jí	kèjí kǎ gbì jǎ:bè	∅	Why did yam fall
8	yams	bì-jí	bìjí bī gbì jǎ:bè	∅	Why did yams fall
9	animal	ì-fi	ìfi jí gbì jǎ:bè	∅	Why did animal fall
10	animals	ì-fí	ìfí jī gbì jǎ:bè	∅	Why did animals fall
19	potato	fī-ndzǎŋ	fīndzǎŋ fī gbì jǎ:bè	∅	Why did potato fall
6a	potatoes	ŋmì-ndzǎŋ	ŋmīndzǎŋ ŋmǎ gbì jǎ:bè	∅	Why did potatoes fall
5	belt	í-tǎŋ	ítǎŋ jí gbì jǎ:bè	∅	Why did belt fall
7a	belts	kǎ-tǎŋ	kǎtǎŋ kǎ gbì jǎ:bè	∅	Why did belts fall
3a	spider	ú-dá:	údá:lǎ wā gbì jǎ:bè	∅	Why did spider fall
7a	spiders	kǎ-dâ:lǎ	kǎdâ:lǎ kǎ gbì jǎ:bè 7a.HN 7a.SM V QW spiders it fall why	∅	Why did spiders fall
6a	water	jí-jǎ	jǎjǎ: ŋmí wùdǎ jǎ:bè 6a.HN 6a.SM V QW water it spill why	∅	Why did water spill

There is no direct agreement marker linking the question word and the head noun. The subject marker present links but the verb and the head noun directly. Hence, there is a direct contact between the agreement (AG), the head noun (HN) and the verb (V).

3.11.5 Which

			Biya Question Word « Which » “ημῶν”	AG	
1	devil	ù-tǎ:n	ùtǎ:n òημῶν	u-`	Which devil?
2	devils	bǎ-tǎ:n	bǎtǎ:n bǎημῶν	b-´	Which devils?
1	chief	ø-ηκύη	ηκϋη òημῶν	u-`	Which chief?
2	chiefs	bè-ηκύη	bèηκϋη bǎημῶν	b-´	Which chiefs?
3	bamboo	ú-fú:	ùfú òημῶν	u-´	Which bamboo?
4	bamboos	ífú~kǎ-fú	ìfú òημῶν~ìfú jì òημῶν	i-´	Which bamboo(s)?
3	hand	ú-kán	úkán òημῶν	u-´	Which hand?
6	hands	à-kán	àkán áημῶν	a-´	Which hands?
5	head	í-fè	ìfè òημῶν	i-`	Which head?
6	heads	à-fè	áfè áημῶν	a-´	Which heads?
7	yam	kè-jí	kèjì kǎημῶν	k-´	Which yam?
8	yams	bì-jí	bìjì bíημῶν	b-´	Which yams?
9	animal	ì-fi	ìfi òημῶν	i-`	Which animal?
10	animals	ì-fí	ìfí òημῶν	i-´	Which animals?
19	potato	fì-ndzǎη	fìndzǎη fíημῶν	f-´	Which potato?
6a	potatoes	ημì-ndzǎη	ημìndzǎη ημíημῶν	ημ-´	Which potatoes?
5	belt	í-tǎη	ìtǎη òημῶν	i-´	Which belt?
7a	belts	kǎ-tǎη	kǎtǎη kǎημῶν	k-´	Which belts?
3a	spider	ú-dá:	údá:lǎ òημῶν	u-´	Which spider?
7a	spiders	kǎ-dâ:lǎ	kǎdâ:lǎ kǎ-ημῶν 7a.HN 7a.AM-QW Spiders it which	k-´	Which spiders?
6a	water	jí-jǎ́	jǎ́: ημí-ημῶν 6a.HN 7a.AM-QW water it which	ημ-´	Which water?

3.11.6 What

			Biya Question Word « What » “kənóbê”	AG	
1	devil	ù-tǎ:n	ùtǎ:n á kənóbê	ø-	What is a devil?
2	devils	bǎ-tǎ:n	bǎtǎ:n á kənóbê	ø-	What are devils?
1	chief	ø-ŋkúŋ	ŋkǔŋ á kənóbê	ø-	What is a chief?
2	chiefs	bè-ŋkúŋ	bèŋkǔŋ á kənóbê	ø-	What are chiefs?
3	bamboo	ú-fú:	úfú á kənóbê	ø-	What is a bamboo?
4	bamboos	ífú~kǎ-fú	ífú á kənóbê	ø-	What are bamboo?
3	hand	ú-kán	úkán á kənóbê	ø-	What is a hand?
6	hands	à-kán	ákán á kənóbê	ø-	What are hands
5	head	í-fé	ífé á kənóbê	ø-	What is a head?
6	heads	à-fè	áfé á kənóbê	ø-	What are heads?
7	yam	kè-jí	kèjí á kənóbê	ø-	What is a yam?
8	yams	bì-jí	bìjí á kənóbê	ø-	What are yams?
9	animal	ì-fi	ìfi ǎ: bê	ø-	What is an animal?
10	animals	ì-fí	ífí á bê	ø-	What are animals?
19	potato	fì-ndzǎŋ	fìndzǎŋǎ ǎ: bê	ø-	What is a potato?
6a	potatoes	ŋmì-ndzǎŋ	ŋmìndzǎŋ á bê	ø-	What are potatoes?
5	belt	í-tǎŋ	ítǎŋ ǎ: bê	ø-	What is a belt?
7a	belts	kǎ-tǎŋ	kǎtǎŋ ǎ: bê	ø-	What are belts?
3a	spider	ú-dá:	údá:lǎ ǎ: bê	ø-	What is a spider?
7a	spiders	kǎ-dâ:lǎ	kǎdâ:lǎ ǎ: bê 7a.HN DS QW Spiders it what	ø-	What are spiders?
6a	water	ǰ-ǰ'á	ǰǰ'ǎ: ǎ kənóbê 6a.HN DS QW water it which	ø-	What is water?

3.11.7 How

			Biya Question Word «How » “àṅá”	SM	AG	
1	devil	ù-tǎ:n	ùtǎ:n wè j'è àṅá	w-̀	∅-	How is devil
2	devils	bǎ-tǎ:n	bǎtǎ:n b'wí j'è àṅá	b ^w -́	∅-	How are devils
1	chief	∅-ŋkúŋ	ŋkǔŋ wè j'è àṅá	w-̀	∅-	How is chief
2	chiefs	bè-ŋkúŋ	bèŋkǔŋ b ^w è j'è àṅá	b ^w -̀	∅-	How are chiefs
3	bamboo	ú-fú:	úfú wé j'è àṅá	w-́	∅-	How is bamboo
4	bamboos	ífú~kǎ-fú	ífú jì j'è àṅá	j-̀	∅-	How are bamboo(s)
3	hand	ú-kán	úkán wā j'è àṅá	w-̀	∅-	How is hand
6	hands	à-kán	ákán wā j'è àṅá	w-̀	∅-	How are hands
5	head	í-fé	ífé í j'è àṅá	i-̀	∅-	How is head
6	heads	à-fè	áfé wí j'è àṅá	w-́	∅-	How are heads
7	yam	kè-jí	kèjì ká j'è àṅá	k-́	∅-	How is yam
8	yams	bì-jí	bìjì bí j'è àṅá	b-́	∅-	How are yams
9	animal	ì-fi	ìfi jí j'è àṅá	j-́	∅-	How is animal
10	animals	ì-fí	ìfí jì j'è àṅá	j-̀	∅-	How are animals
19	potato	fì-ndzáŋ	fìndzáŋ fì j'è àṅá	f-̀	∅-	How is potato
6a	potatoes	ŋmì-ndzáŋ	ŋmìndzáŋ ŋmí j'è àṅá	ŋm-́	∅-	How are potatoes
5	belt	í-tǎŋ	ítǎŋ í j'è àṅá	i-́	∅-	How is belt
7a	belts	kǎ-tǎŋ	kǎtǎŋ ká j'è àṅá	k-́	∅-	How are belts
3a	spider	ú-dá:	údâ: úwā j'è àṅá	u-́, w-̀	∅-	How is spider
7a	spiders	kǎ-dâ:lǎ	kǎdâ:lǎ kǎ j'è àṅá 7a.HN 7a.SM COP QW Spiders it be how	k-́	∅-	How are spiders
6a	water	jí-j'á	j'j'á: ŋmí j'è àṅá 6a.HN 7a.SM COP QW water it be how	ŋm-́	∅-	How is water

3.11.9 How much

			Biya Question Word «How much » “àṅó”	AG	
1	devil	ù-tǎ:n	à fàn ùtǎ:n wē àṅó	w ⁻	A devil is sold for how much?
2	devils	bó-tǎ:n	à fàn bó-tǎ:n b ^w é àṅó	b ^{w-}	Devils are sold for how much?
1	chief	ø-ŋkúŋ	À fàn ŋkúŋ wē àṅó	w ⁻	A chief is sold for how much?
2	chiefs	bè-ŋkúŋ	À fàn bèŋkúŋ b ^w í àṅó	b ^{w-}	Chiefs are sold for how much?
3	bamboo	ú-fú:	À fàn úfú wé àṅó	w ⁻	Bamboo is sold for how much?
4	bamboos	ífú~kǎ-fú	À fàn ífú jí àṅó	j ⁻	Bamboo(s) are sold for how much?
3	hand	ú-kán	À fàn úkán wē àṅó	w ⁻	Hand is sold for how much?
6	hands	à-kán	À fàn ákán wé~wó àṅó	w ⁻	Hands are sold for how much?
5	head	í-fé	À fàn ífé jí àṅó	j ⁻	Head is sold for how much?
6	heads	à-fè	À fàn áfé wó àṅó	w ⁻	Heads are sold for how much?
7	yam	kè-jí	À fàn kájí kē àṅó	k ⁻	Yam is sold for how much?
8	yams	bì-jí	À fàn bíjí bì àṅó	b ⁻	Yams are sold for how much?
9	animal	ì-fi	À fàn ìfi jí àṅó	j ⁻	Animal is sold for how much?
10	animals	ì-fí	À fàn ífí jí àṅó	j ⁻	Animals are sold for how much?
19	potato	fì-ndzáj	À fàn fìndzáj fi àṅó	f ⁻	Potato is sold for how much?
6a	potatoes	ŋmì-ndzáj	À fàn ŋmìndzáj ŋmē àṅó	ŋm ⁻	For how much are potatoes sold?
5	belt	í-tǎŋ	À fàn ítǎŋ jí àṅó	j ⁻	For how much is a belt sold?
7a	belts	kǎ-tǎŋ	À fàn kátǎŋ kǎ àṅó	k ⁻	For how much are belts sold?
3a	spider	ú-dá:	À fàn údá: wó àṅó	w ⁻	For how much is a spider sold?
7a	spiders	kǎ-dâ:ló	À fàn kǎdâ:ló kǎ-àṅó DS V 7a.HN 7a.AM-QW It sell spider it-how.much	k ⁻	For how much are spiders sold?
6a	water	ǰ-ǰ'á	À fàn ǰǰ'á: ŋmē-àṅó DS V 6a.HN 7a.AM-QW It sell water it-how.much	ŋm ⁻	For how much is water sold?

Money can be interrogated, for example:

íkpáhá ìmèŋ “how much money”

The quantity of something can be interrogated:

ádzáhá wē àmèŋ “how much corn”

We can interrogate the price of something:

ádzáhá wé à fàn íkpáhá ì-mèŋ

Corn that it sell money it-how.much

How much is the corn sold?

5. Noun Phrase Rule

1. The 1st degree NP rule

1.1	HN + POSS:	<i>HN</i>	<i>POSS</i>	<i>RD</i>		
		kəjí	mó	kā	“my yam”	
		7.yam	my	7.that		
		bìjí	mó	bī	“my yams”	
		8.yams	my	8.that		
1.2	HN + DEM:	<i>HN</i>	<i>AM</i>	<i>DEM</i>	<i>RD</i>	
		kəjí	kə	ká:n	kā	“this yam”
		7.yam	7.am	7.this	7.that	
		bìjí	bì	bíṣṃ	bī	“these yams”
		8.yam	8.am	8.these	8.that	
1.3	HN + COL:	<i>HN</i>	<i>AM</i>	<i>COL</i>	<i>RD</i>	
		kəjí	kə	bé:nló	kā	“red yam”
		7.yam	7.am	red	7.rd	
		bìjí	bì	bé:nló	bī	“red yam”
		8.yam	8.am	red	8.rd	
1.4	HN + ATT:	<i>HN</i>	<i>AM</i>	<i>ATT</i>	<i>RD</i>	
		kəjí	kə	ṅná:n	kā	“big yam”
		bìjí	bì	nónán	bī	“big yams”
		yam	it	big	the/that	
1.5	HN + NUM:	<i>HN</i>	<i>AM</i>	<i>NUM</i>		
		kəjí	kákó	mù	“one yam”	
		bìjí	bì	fó	“two yams”	
		yams	it	two		

2. The 2nd Degree NP Rule

2.1	HN + POSS + ATT:	<i>HN</i>	<i>POSS</i>	<i>AM</i>	<i>ATT</i>
		kəjí	mó	kə	wəmló
		7.yam	my	7.AM	big
					“My big yam”
		bìjí	mó	bì	wəmló
		8.yams	my	8.AM	big
					“My big yams”

2.2 HN + POSS + COL: *HN POSS AM COL*
kàjí mǎ kè bɛ:nló
 7.yam my 7.AM red
 “My red yam”

bìjí mǎ bì bɛ:nló
 8.yam my 8.AM red
 “My red yams”

2.3 HN + POSS + NUM: *HN POSS AM NUM*
kàjí mǎ kákè mù
 7.yam my 7.AM one
 “My one yam”

bìjí mǎ bì fó
 8.yam my 8.AM two
 “My two yams”

2.4 HN + POSS + DEM: *HN POSS AM DEM*
kàjí mǎ kè kɛn
 7.yam my 7.AM this
 “This my yam”

bìjí mǎ bì b'ɛn
 8.yam my 8.AM these
 “These my yams”

4. The 4th degree of NP rule

4.1 HN + POSS + ATT + COL + DEM:

<i>HN</i>	<i>POSS</i>	<i>AM</i>	<i>ATT</i>	<i>AM</i>	<i>COL</i>	<i>AM</i>	<i>DEM</i>
kəjí	mó	kə	ńńán	kə	bé:nló	kə-	kə̀n
7.yam	my	7.AM	big	7AM	red	7.AM	this

This my big red yam

bìjí	mó	bì	ńńán	bì	bé:nló	bì-	b'è̀n
8.yams	my	8.AM	big	8.AM	red	8.AM	thes e

These my big red yams

4.2 HN + POSS + NUM + ATT + DEM:

<i>HN</i>	<i>POSS</i>	<i>AM</i>	<i>NUM</i>	<i>AM</i>	<i>ATT</i>	<i>AM</i>	<i>DEM</i>
kəjí	mó	kákə	mù	kə	ńńán~	kə	kə̀n
					nónán		
7.yam	my	7.AM	one	7.AM	big	7.AM	this

This my one big yam

5. The 5th degree of NP rule (5thD)

5.1 HN + POSS + NUM + ATT + COL + DEM:

	<i>HN</i>	<i>1stD</i>		<i>2ndD</i>		<i>3rdD</i>		<i>4thD</i>		<i>5thD</i>
	<i>HN</i>	<i>POSS</i>	<i>AM</i>	<i>NUM</i>	<i>AM</i>	<i>ATT</i>	<i>AM</i>	<i>COL</i>	<i>AM</i>	<i>DEM</i>
	kəjí	mó	kákə	mù	kə	ńńá:n	kə	bé:nló	kə-	kə̀n
	7.yam	my	7.AM	one	1.AM	big	7.AM	red	7.AM	this
	<i>"This my one big red yam"</i>									
	bìjí	mó	bì	fò	bí	ńńá:n	bì	bé:nló	bì-	b'è̀n
	8.yams	my	8.AM	two	8.AM	big	8.AM	red	8.AM	this
	<i>"These my two big red yams"</i>									

NP Rule, word order

5. Conclusion

The paper has documented the noun phrase patterns of the Biya language. The language operates with compulsory and optional concords. The concord can glide or fail to glide. The possessive and the associative constructs cannot be used to determine the noun classes. The language is minus numeral mutation (-NMT) language. The numeral 5 and 10 do not carry a concord marker. The numeral 1 takes a k-concord for all classes except for class 19. Though there is concord infixation where the vowel of the isolated numeral 1 is replaced by the vowel similar to the vowel of the nominal prefix.

Appreciation

We wish to acknowledge the assistance offered by our Biya 500 wordlist consultants: Mme Nchang Seraphine K. and Mr Fung Blasius C. in Douala-Basaa for the realisation of this paper. We are grateful to the National Science Foundation-USA through Prof. Jeff Good, Dr. Pierpaolo Di Carlo, Cameroonian Universities and those who share KPAAM-CAM vision for supporting the research under the KPAAM-CAM canopy in Lower Fungom.

Bibliography

- Good, J. et al., 2011 "Languages of the Lower Fungom of the Republic of Cameroon", In *Africana Linguistica*, 17:101-164, Tervuren: Musée Royal de l'Afrique Centrale.
- Hamm, Cameron, 2002, *Beoid language family of Cameroon and Nigeria: Location and genetic classification*. Dallas: SIL. Language family series. December 30, 2017.
<http://www.sil.org/silesr/2002/017>.
- Hombert, Jean-Marie, 1980, "Noun classes of the Beoid languages." In Larry M. Hyman (ed.), *Noun classes in the Grassfields Bantu borderland*. SCOPIL No. 8. November, 1980:83-98. Los Angeles, CA: Dept. of Linguistics, University of Southern California.

Appendix: 500 Wordlist of Biya

4 Language: Biya Interview Dates: NSK_2022-01-25 / FBC_2022-02-07

	MX	Nchang Seraphine K. (Biya_7-NSK)	Gloss	Fung Blasius C. (Biya_8-FBC)	MX
1	uWB ^{1/2}	wān / bātɔːŋ	<i>child</i>	wān / bātɔːŋ	WB
2	uWB ^{1/2}	Wâdôtántɔŋ / bātɔŋbântɔːŋ	<i>baby</i>	wān / bātɔːŋ	
3	uWB ^{1/2}	bùbá - ùbá / bə̀bùbá – bətíà	<i>father</i>	téà / bətéà	
4	uWB ^{1/2}	níjā - níà / bèníjā	<i>mother</i>	néà / bènéà	
5	YaW ^{5/6}	ìgùbè / ágúbá	<i>body</i>	ìgùbè / ágúbá	
6	uWY ^{3/4}	ówō:n / ítɔŋ	<i>skin</i>	ítɔːŋ / kótɔŋə	YK
7	YaW ^{5/6}	ifē / afē	<i>head</i>	ifē / afē	
8	uWaW ^{3/6}	ùsú - ùsú / āsú	<i>face</i>	ùsú - isú / àsú	
9	YaW ^{5/6}	ìdzísá / àdzísá	<i>eye</i>	ìdzísá / àdzísá	
10	YaW ^{5/6}	ìní / àní	<i>nose</i>	ìní / àní	
11	uWaW ^{3/6}	ófʷɛn / áfʷɛn	<i>mouth</i>	ófʷán / áfʷán	
12	KBy ^{7/8}	kətɔŋ / bitɔŋ	<i>ear</i>	kətɔŋ / bitɔŋ	
13	KBy ^{7/8}	kəjósə / bijósə	<i>jaw</i>	kəjòhə / bijòhə	
14	YaW ^{5/6}	ìdzón / àdzón	<i>tooth</i>	ìdzón / àdzón	
15	YaW ^{5/6}	ìlám / àlám	<i>tongue</i>	ìlám / àlám	
16	uWaW ^{3/6}	ùmá / àmá	<i>neck</i>	ùmá / àmá	
17	uWB ^{1/2}	ŋkúŋ / bə̀ŋkúŋ	<i>chief</i>	ŋkúŋ / bə̀ŋkúŋ	
18	uWB ^{1/2}	nd'ò: / bə̀nd'ò:	<i>throat</i>	nd'ò: / bə̀nd'ò:	
19	FB ^{19/2}	fɪnd'ò:fɪtɔntɔŋfɪ / bə̀nd'ò:bətɔntɔŋbʷé	<i>adam's apple</i>	nd'ò: / bə̀nd'ò:	
20	YaW ^{5/6}	ìkpó / kək̀pólá~ák̀pólā	<i>goitre</i>	ìkpó / kək̀pólá~ák̀pó	
21	uWaW ^{3/6}	òfʷí / àfʷí~ifʷí	<i>hair</i>	òfʷí / kə̀fʷí:~àfʷí	
22	KBy ^{7/8}	kə̀nɔŋ / bìnɔŋ	<i>shoulder</i>	kə̀nɔŋ / bìnɔŋ	
23	uWB ^{1/2}	ŋkòŋ / bə̀ŋkòŋ	<i>chest</i>	ŋkòŋ / bə̀ŋkòŋ	

24	YaW ^{5/6}	ìb'ón / àb'ón	<i>breast</i>	ìb'ón / àb'ón
25	KBy ^{7/8}	kóbě: / bíbě:	<i>rib</i>	kóbě~kóbě: / bíbě:
26	YaW ^{5/6}	ìtjàn / àtjàn	<i>arm</i>	ìtjàn / àtjàn
27	KBy ^{7/8}	kób ^{wé} / bíb ^{wé}	<i>waist</i>	kób ^{wé} : / bíb ^{wé} :
28	YaW ^{5/6}	ìtjàm / àtjàm	<i>navel</i>	ìtjàm / kàtjàmnō~àtjàm
29	KBy ^{7/8}	kóbé: / bíbé:	<i>umbilical cord</i>	ìtsám~ìtsón/kòtsánnō~kòtsónō~àtjà m
30	uWaW ^{3/6}	òkpān / ākpān	<i>elbow</i>	ókpān~ìkpān / kókpānō~ākpānō
31	F ¹⁹	fítjà:nó	<i>wrist</i>	ìf'ě:òkán / kèf'ě:lòókán~àf'ě:lòókán
32	uWaW ^{3/6}	òkán / àkán~ìkán	<i>hand</i>	òkán / àkán
33	KBy ^{7/8}	kəntòm / bintòm	<i>stomach</i>	kəntòm / bintòm
34	KBy ^{7/8}	kóbóbí / bíbóbí	<i>placenta</i>	kək ^{wé} :ɲwān~kək ^{wé} : / bìk ^{wé} :ɲwān~bìk ^{wé} :bətəŋ~bìk ^{wé} :
35	uWY ^{3/4}	òkpó / ìkpó~ákpó	<i>house</i>	òkpó / ìkpó
36	YaW ^{5/6}	ídžém / kédžémō~ádžém àwō:nwě	<i>back</i>	ídžém~ìdžém / ádžém
37	YaW ^{5/6}	ìté / àté	<i>buttock</i>	íbófá / ábófá
38	YaW ^{5/6}	ìtʃəs / ìtʃəsə~àtʃəsó	<i>anus</i>	ím'ě~ìmì / kəmílě~àmí
39	uWaW ^{3/6}	òkùsə / àkùsə	<i>foot</i>	ókúsó / ákúsó
40	KBy ^{7/8}	Kádžóhó / bídžósə	<i>lap (thigh)</i>	ìjón / ájón
41	YaW ^{5/6}	ìjón / ájón	<i>leg</i>	mbá:n / bəmbá:n
42	YaW ^{5/6}	ìtʃəsə ~ ókúsó / átʃəsóákúsó~átʃəsə	<i>toe</i>	ókúsó / ákúsó
43	YaW ^{5/6}	ìdžó / kédžóló~ádžó	<i>penise</i>	ìdžó:~ìdžó: / kédžóló~ádžó
44	YaW ^{5/6}	ìf ^v ó / àf ^v ó	<i>testicle</i>	ìfó / àfó
45	YaW ^{5/6}	ìkón / àkón	<i>vagina</i>	ìkón / àkón
46	YaW ^{5/6}	ìjàmìkón / àjàmàkón	<i>clitoris</i>	ìjàmìkón / àjàmìkón~àjàm
47	KBy ^{7/8}	kəntʃábó / bintʃábó	<i>armpit</i>	kəntʃábó / bintʃábó
48	YaW ^{5/6}	ífèmasú: / àfè:àsú:	<i>forehead</i>	òsú / àsú

49	uWB ^{1/2}	ηk ^w ù / bèηk ^w ù	<i>fist</i>	ηkù: / bèηkù:	
50	aW ⁶	(à)kò / (á)kò	<i>palm (hand)</i>	àkò~kò / ø~kákò:	
51	KBy ^{7/8}	kènóm / bìnóm	<i>thumb</i>	kènóm / bìnóm	
52	Fm ^{19/6a}	fíkâ:nó ~ fíkâ:nó / múηkâ:nă:	<i>finger</i>	ùkán / àkán	
53	F ¹⁹	ìjðηhóàkán - ηjðηsòùkán / àjðηsòàkán – ηjðηsòàkáná	<i>knuckle</i>	ηjðηhókán / bèηjðηhóàkán~bèηjðηhákán	
54	F ¹⁹	ìtʃəsòùkán~fóìtʃəsò / àtʃəsòàkáná~fóàtʃəsó	<i>fungernail</i>	ìtʃəsò / àtʃəsó	
55	KBy ^{7/8}	kàj'ε - kàj'á: / bìj'á	<i>belly</i>	kàj'á: / bìj'á:	
56	uWaW ^{3/6}	úñí / úñí~ájí	<i>nostril</i>	ñfññíñí ~ ìñí / bèmfññíñí~ájí	
57	YB ^{5/2}	ìm ^w è:lówān / bèm ^w è:lóbátó:η	<i>pregnancy</i>	ìηmè:ló~ηm'é / kèηmè:ló	
58	YK ^{5/7a}	ìdé / kàd'é:ló	<i>chin</i>	ùkâkâ: / kâkâlē~bâkâkâ:	
59	YaW ^{5/6}	ìñú / àñú	<i>knee</i>	ìñú / kèñúílō	YK
60	YaW ^{5/6}	ìf'á / àf'á	<i>ankle</i>	ìf'á / kèf'á'ló~àf'á	
61	KBy ^{7/8}	kàj'áníámé / bìj'ábíníámébí	<i>intestine</i>	kàj'á / bìj'á	
62	uWB ^{1/2}	ntsóló / bèntsò:ló	<i>liver</i>	ìfām / āfām	
63	YaW ^{5/6}	áfám~ìfám / áfámó	<i>heart</i>	ìfām~ìfām'tsólō / āfām~áfām'tsóló	
64	KBy ^{7/8}	kàtsósō / bìtsósō	<i>sole</i>	kàtsósō~ókùsówênàtēn / bìtsósō~àkùsówênàtēn	
65	YaW ^{5/6}	ìfámìlìló / àfámàlìfó	<i>gallbladder</i>	ìfámìlìló / àfámàlìfó	
66	YaW ^{5/6}	áfám ~ ìfām / áfámó	<i>lungs</i>	ìfámìbàlátó~ìfúfó / áfámàbàlátó~kèfùfóló	
67	YK ^{5/7a}	ìdʒəη / kədʒə:η	<i>k.o cricket</i>	fìñá:ηkóη / ηmìñá:ηkóη	
68	K ⁷	kètúη / ø	<i>spleen</i>	kètúη~kól'ábá / bìtúη~bíl'ábá	
69	KBy ^{7/8}	kófáfō / bífáfō	<i>cockroach</i>	kèfá:fó / bífá:fó	
70	Y ⁵	ìk ^w ú / ø	<i>dirts</i>	ìk ^w ú / kèk ^w ú'lō	
71	uWB ^{1/2}	mbán / bèmbán	<i>shin</i>	mbān / bèmbān	

72	uWB ^{1/2}	mbánmə ádzəmá / bəmbánmá ádzəmá	<i>calf</i>	mbánázəmá~ídzəmbán / bəmbánádzəmá~kədzəmá~bān	
73	KBy ^{7/8}	kətsəsə̀tən / bitsəsə̀tən	<i>heel</i>	ìdzəmkətsəsə̀ / àdzəmbitsəsə̀~bitsəsə̀	
74	KBy ^{7/8}	kəkàfə̀ / bikàfə̀	<i>bone</i>	kəkàfə̀~kəkàfə̀ / bikàfə̀	
75	KBy ^{7/8}	kəgě̀:ifē / bigě̀:ifē	<i>skull</i>	kəgě̀:ifē~ kəgě̀:üsŭ / bigě̀:ifē~bigě̀:üsŭ	
76	KBy ^{7/8}	kəkàfə̀kə̀úmá: / bikàfə̀ámá:	<i>spine</i>	kəkàfə̀ídzə̀m~kəkàfə̀úmá / bikàfə̀ámá: ~bikàfə̀ámá	
77	uWB ^{1/2}	ndǎ: / bəndǎ:	<i>vein</i>	ndǎ:lá / bəndǎ:lá	
78	4	ìwòm / ìwòm	<i>breath</i>	ìwòm fə̀ / ìwòm fəlél~kə̀wóm fətə̀	
79	3	ùdzŏŋ / ø	<i>spit</i>	ùdzŏŋ / àdzŏŋ~kə̀dzŏŋə̀	
80	KBy ^{7/8}	bìnfú / bìnfùfú	<i>catarrh</i>	òmí / kə̀mílə̀	
81	3/ø	ùkpé	<i>cough</i>	ùkpé / kəképélə̀	3/7a
82		ndǎ:m / ø	<i>tears</i>	ndám / ø	
83		mǎ:m / ø	<i>blood</i>	mǎm~mǎm ~fímǎm / ø	
84		ŋpǎ: / ø	<i>water</i>	ŋpǎ:	
85		̀ndzísə̀ / m ^w ̀ndzísə̀	<i>urine</i>	ndzísə̀ / ø	
86	KBy ^{7/8}	kə̀bán / bìbán	<i>faeces</i>	kə̀bán / bìbán	
87		bə̀mf ^w ə̀mkə̀f ^w ə̀ifē / bə̀mf ^w ə̀mbìf ^w ə̀ifē	<i>marrow (leg)</i>	kə̀fə̀ / bìfə̀	
			<i>marrow (head)</i>	kə̀fə̀ / bìfə̀	
88	KBy ^{7/8}	kə̀f ^w ə̀ / bìf ^w ə̀	<i>brain</i>	ùtǒfə̀~kə̀fə̀ifē: / kə̀tǒfə̀~bìfə̀afē:	
89		ìdzŭ:ŋ / ø	<i>sweat</i>	ìdzŭ:n / ø	
90		ìkùŋlə̀ / ø	<i>snore</i>	ìkŭ:ŋ~ìkùŋlə̀ / ìkùŋlə̀~kəkúŋnə̀	
91		ìbǎfə̀ / ìbǎ:fətə̀	<i>belch</i>	bǎ:fə̀~ìbjǎfətə̀ / ìbǎ:fə̀~kəkǎfətə̀	
92	3 / 8	ùdzí / bìndzì	<i>food</i>	ùdzí / bìndzìlél	
93	YK ^{5/7a}	ìf ^w ə̀və̀ / kə̀f ^w ə̀ləkə̀m ^w élə̀	<i>boil</i>	ífə̀ / kə̀fəlél	
94		fínúfitə̀mlə̀ / bìnúbitə̀mlə̀	<i>pimpes</i>	fímkpà: ~ fímkpà:lə̀ / ŋm̀m̀kpà:lə̀	

95	uWaW ^{3/6}	ùkánùkùlò ~ ùkánùk ^w ùlò / àkánàk ^w ùlò	wicklow	ùkámákák ^w ù ~ ùkánùkùlò ~ ìk ^w ùlò / àkánàkùlò ~ ìk ^w ùlò ~ ìk ^w ùlò
96	KBy ^{7/8}	kəkpàsə / bìkpàsə	swell	kəkpàhá / bíkpásə ~ bíkpàhá ~ bíkpáhá
97	uWB ^{1/2}	ndú / bəndú	cloth	ndú / bəndú
98	YaW ^{5/6}	ìgbém / àgbém	hienia	ìgbém / àgbém
99	YaW ^{5/6}	ìsís / àsís	place	ìsís / àsís
100	uWB ^{1/2}	ṅgásá ~ ṅgáhá / bəṅgásá	wound	ìtʃəsə / àtʃás
101	KBy ^{7/8}	kətʃàhà / bìtʃàsə	fungi pimpes	kətʃáhá / bìtʃáhá
102	KBy ^{7/8}	kəbá / bìgbábì	pus	kəgbá / bígbá
103	KBy ^{7/8}	kəbĕṅ ~ kəbĕ: / bìbeṅ ~ bìbĕ:	scar	ìtʃəsə / àtʃás
104		ṅàfətə / ṅáhá	sickness	ìbá:n / kóbá:nó
105	KBy ^{7/8}	kəndzəṅ / bìndzəṅ	ringworm	kəndzəṅ / bìndzəṅ
106	6a	młá:ṅ / m̀nlá:ṅ	eczema	nłáṅ ~ finłá:ṅ / ṅmínłáṅ ~ młá:ṅ
107	KBy ^{7/8}	kəṅk ^w əm / bìṅk ^w əm	leprosy	kəṅk ^w əm ~ kəṅk ^w òm / bìṅk ^w əm ~ bìṅk ^w òm
108		ǰáwárā / ø	malaria	bəṅjəṅhə / ø
109	KBy ^{7/8}	kəmbá / bìmbá	umbrella	kəmbá? ~ kəmbá?ìb ^w ù: / bìmbá?
110		úgbáhá ~ úgbásá / ø	air	úgbáhá ~ úgbásá / úgbáhá ~ kəgbáhá
111		àmàlə ~ àmələ ~ ìmələ / ø	cold (air)	úgbáhá / úgbásá
112		àmələ ~ ìmələ / ø	cold (solid)	ìmələ / ìmələtə ~ kəmələtə
113		ìdzú / ø	hot, heat (air)	ìfilá / ìfilá
114		àfí ~ ìfilá / ø	hot (solid)	ìfí: / ìfilá
115		ìlilá / ø	pain	ìgùbə̀ìlilá / àgùbə̀àlilá
116		ìṅă:n ~ ìṅànlá / ø	vomit	ìṅă:n / ìṅà:nlá ~ bìṅă:n
117		ìfèìṅàfətə / ìfèìṅà:fə	headache	ìfèìṅàfətə / ìfèìṅàfətə ~ àfèṅàfətə
118		àlùlá / ø	diarrhoea	àlùlá / ø

119		mgbánsó / ø	<i>dysentry</i>	àlóló / ø
120		fimkpà:	<i>scabies</i>	fimkpà: / òkpà:lè~mòmkpà:lè
121		ìtáfèté	<i>skin rashes</i>	ìk ^w àhà~ìk ^w ásó / ìk ^w àhàtá
122	YK ^{5/7a}	ìkpí / kèkpíló	<i>death</i>	ìkpé / kákpéló
123	3	útófó / útófó	<i>knowledge</i>	útófó / kátófó
124	YBy ^{5/8}	ìfàfèté / bìfám	<i>laugh</i>	ìfáfó / ìfàfèté~kásáfó
125	Y 5	ìdì:ló / ìdì:ló	<i>cry</i>	ìdī:~ìdì:ló / ìdìlóló~kódífiló
126	YBy ^{5/8}	ìdʒù:ló / bìdʒù:ló	<i>fear</i>	ìdʒù~ìdʒùlóló / ìdʒùlóló~bèdʒùlóló
127	YBy ^{5/8}	ìŋǎ:n / bìŋǎ:n	<i>vomit matter</i>	ìŋǎ:n / bìŋǎ:n
128	Y5	ìbàmló / ø	<i>abstain</i>	ìbǎ:n ~ìbànlóló / ìbànlóló
129	aWY	àbá:fèájì ~ àfàmàbàfèté / ìbá:fèájì	<i>wickedness</i>	àbá:fèájì / àbá:fèájì:~bèbàlóló
130	uWB ^{1/2}	nù:bà:ló / bènò:bèbà:ló	<i>wickedman</i>	ùnùàfàmàbàlóló~ùnùbàlóló / bènòàfàmàbàlóló
131		àtəŋbèùbò / ø	<i>stinginess</i>	ìŋəmné~ŋém~ùŋəmlóló / bìŋəmlóló~ìŋəmlóló~bèŋəmlóló
132	uWB ^{1/2}	mgbà:bəkán / ìgbàbəkán	<i>stingy man</i>	ùnùŋəmlóló / bènò:bèŋəmlóló
133	uWB ^{1/2}	fékūŋ / b ^w ífékūŋ	<i>jealousy</i>	ìkūŋ / ø
134		màfékūŋ / ø	<i>jealous man</i>	ùnùìkūŋ / bènò:ìkūŋ
135		ìtəb / bìtəbáté ~ b ^w ətəbáté	<i>Laziness</i>	ìtəb~təb / ìtəbáté~ìtəbáté~ bətəbáté
136	KBy ^{7/8}	kənú / bìnú	<i>thing</i>	kənú / bìnú
137	uWB ^{1/2}	ùnénṣə / bènɛ:nsə	<i>man</i>	ùnù: / bènò:
138	uWB ^{1/2}	ùnù / bènò:	<i>person</i>	ùnò:~ùnù: / bènò:
139	uWB ^{1/2}	ùnénṣə / bènɛ:nsə	<i>male</i>	ùnéhé / bènéhé
140	uWB ^{1/2}	ùndíná / bèndíná	<i>woman</i>	ùndíná / bèndíná
141	uWB ^{1/2}	tʃū / bətʃó:	<i>wife</i>	tʃú / bèndíná
142	uWB ^{1/2}	nù:bènlóló / bènò:bèbènlóló	<i>whiteman</i>	ùnòbèhé~ùnùbènlóló / bènòbèbènlóló

143	uWB ^{1/2}	nù:dəŋlɔ́ / bənɔ́:bədəŋlɔ́	<i>blackman</i>	ùnùdəŋlɔ́ / bənɔ́:bədəŋlɔ́	
144	uWB ^{1/2}	máŋhɔ́ / bəmáŋ~bəmáŋsɔ́	<i>twin</i>	bəmáŋsɔ́~məmáŋsɔ́ / bəmáŋsɔ́	
145		árinéààùnénṣṓ / bə̀àrinéààbènénṣṓ	<i>uncle</i>	àrinéà / bàrinéà~bə̀àrinéà	
146	YaW ^{5/6}	íjám / ájám	<i>name</i>	íjám / ájám	
147	uWB ^{1/2}	nǎ:m / bónám	<i>husband</i>	nǎ:m / bènǎ:m	
148	uWB ^{1/2}	b'é / bə̀b'é	<i>friend</i>	b'ē / bə̀b'ē	
149	Y	ìtù / ìtùkpá	<i>family</i>	ìt'ù / kət'úlǎ	YK 5/7
150	3/7a	ùd'ɔ́ŋ / kəd'ɔ́ŋ	<i>group</i> (<i>people</i>) <i>group</i> (<i>cow...</i>)	ùd'ɔ́ŋ / kád'ɔ́ŋnǎ	
151	uWB ^{1/2}	tʃàkəlì / bətʃàkəlì	<i>sieve</i>	Tʃékəlè / bətʃékèlè	
152		ìdʒèlɔ́ / bədʒélɔ́	<i>thief</i>	ìdʒ'è:lɔ́ / ìdʒè:lɔ́~bádʒ'è:lɔ́	
153	YBy ^{5/8}	ìtìlɔ́ / bìtìlɔ́	<i>elder (age)</i>	ùnùtìlɔ́~ùtìlɔ́ / bənɔ́bətìlɔ́~bətìlɔ́	
154	YBy ^{5/8}	ìdènlɔ́ / bìdónlɔ́	<i>aged person</i>	ùnù ùdènlɔ́~ùdènlɔ́ / bənɔ́bədónlɔ́~bədónlɔ́	
155	uWB ^{1/2}	ɛŋgásɔ́ / bə̀ɛŋgásɔ́	<i>elder</i> (<i>palace</i>)	ɛŋgásɔ́ / bə̀ɛŋgásɔ́	
156	uWB ^{1/2}	mɸè: / bəmɸè:	<i>slave</i>	mɸè: / bəmɸè:	
157	3	ùb'ám / ùb'ám	<i>hunt</i>	úb'ám / kə̀b'á:mǎ	
158	5/6	ìbùfátɔ́ / bə̀bùfátɔ́ ~ àbúfá	<i>beg</i>	ìbùfá / ìbùfətɔ́	
159	YK ^{5/7a}	íkprásɔ́ / kákprásɔ́	<i>horn (head)</i>	íkprá:sɔ́~ìkpràhá / ákprá:sɔ́~àkpràsè	
160	6a	ø / mùntʃəm~m'wìntʃəm	<i>gossip</i>	n̄tʃəm~mùnàŋ / n̄tʃəm~m̄nàŋ~mùnàŋ	
161	K	kə̀jòŋnə̀ / ø	<i>thank</i>	kə̀jòŋnə̀~kə̀jòŋò / b̄ijòŋnə̀	
162		ìbùfá~ìbùfətɔ́ / ùbùfá~bə̀bùfətɔ́	<i>beggar</i>	ìbùfá~ìbùfətɔ́ / ùbùfá~bə̀bùfətɔ́	
163		ùtʃú ~ ìnám / ø	<i>lie (false)</i>	ùtʃú~ùtʃú / kətʃúlǎ~kətʃúlǎ	
164	uWB ^{1/2}	sàŋkálē / sàŋkálē~bəsàŋkálē	<i>story</i>	nd'ɔ́ŋ / bānd'ɔ́ŋ~bə̀nd'ɔ́ŋ	

165	KBy ^{7/8}	kótó~kəmbàŋ / bito~bìmbàŋ	<i>stick</i>	kəmbàŋ~findzâbó / bìmbàŋ~m̀ndzâbó	
166	KBy ^{7/8}	kótó / bitó	<i>tree</i>	kətə~kətō / bitō~bitē	
167	KBy ^{7/8}	kənti:m~ŋkùŋkòn / binti:m ~ bəŋkùŋkòn	<i>drum</i>	kənti:m / binti:m	
168	uWY ^{3/4}	òk ^w ān / ìk ^w ān	<i>firewood</i>	òk ^w ān / ìk ^w ān	
169	KBy ^{7/8}	kəmbàŋ~kəmbàŋkətəfətə / bìmbàŋ~bìmbàŋbitəfətə	<i>staff (walk)</i>	kəmbàŋ~ kəmbàŋkətəfətə / bìmbàŋ~bìmbàŋbitəfətə	
170		ìkǎ:n~ìkà:nló / ìkànló~mèŋk ^w ì	<i>oath</i>	ìkān~ìkānə~ŋkàn / ìkànló~kóká:nə	
171		ìkǎ:n ~ ìkànló / bókǎ:n	<i>swear</i>	ìkān~ìkànló / ìkànló~kókánə	
172	KBy ^{7/8}	kəlǎ:ŋ / bilǎ:ŋ	<i>law</i>	kəlāŋ / bilāŋ	
173		ìmànótə / bómâ:nó	<i>quarrel</i>	ìk ^w ānló / bək ^w ānló	
174		ìŋùŋə / ìŋùŋətə	<i>fight</i>	ìŋùŋətə / kəŋúŋə~bəŋúŋətə	
175	YK ^{5/7a}	ìdzán / kədzá:nó	<i>hunger</i>	ìdzán~ìzán / kədzánə ~ kózá:nó	
176	uWY ^{3/4}	ùgbá / ìgbá	<i>rope</i>	ùgbá / ìgbá~kəgbóló	
177	uWK ^{3/7a}	ùŋmè / kəŋméló~kəŋmèlò	<i>farm</i>	ùŋmèhè / kəŋmélé	
178		ánâ:mó / ánâ:mó~ánâ:májí	<i>bush</i>	nt̀ŋ / b̀nt̀ŋ	
179	YK ^{5/7a}	itsən / kətsénə	<i>raffia fibre</i>	ùfú / ìfú	uWY
180		ìdí / ìdíló	<i>wax</i> <i>(incense)</i>	ìdí / kədíló~kədí:~ədí	YK
181		ìwənló ~ ìgbáìwənló / ø	<i>twine</i>	ùgbáùwənló / ìgbáìwənló~ ìgbáìwənló	
182	KBy ^{7/8}	kəf ^w ám / bìf ^w ám	<i>trouble</i>	kəf ^w ám~kəf ^w ám / bìf ^w ám~bìf ^w ám	
183		ìfèló / ìfèló	<i>suffer</i>	kəf ^w ám / bìf ^w ám	
184	uWK ^{3/7a}	ùtám / kətámmó	<i>village</i>	ùtám / kətámó	
185	YK ^{5/7a}	ìk ^w ú / kək ^w úló	<i>quarter</i>	ìkù:~ìkú / kəkúlā	
186		kók ^w ónó / ø	<i>country</i>	ùtám~ìkòn / kətá:mə~kók ^w ónó	
187		fákò:nó / kətámmó	<i>compound</i>	fákòné~ìkú~ùtám / kəkúlā~kətámó	

188	ΥΚ ^{5/7a}	ík ^w é / kák ^w é:ló	<i>toilet</i>	ík ^w é / kāk ^w é:lō
189	Fημ ^{19/6} _a	fíkpráfō / mēηkpráfō	<i>farm-barn</i>	sánkprà / bèsánkprà
190	υWB ^{1/2}	mbàn / bəmbàn	<i>hut</i>	ntàn / bəntàn
191		ìgbìlá~ùnò ùgbìlá / bàgbìlá~bènò bàgbìlá	<i>guard</i>	gbí~gbé~ìgbìlá / ìgbìlá~kágbìlā
192	KBy ^{7/8}	kədǎé~kádǎé / bìdǎé~bídǎé	<i>cutlass</i>	kədǎā~kádǎā / bìdǎā~bìdǎā
193	υWB ^{1/2}	kófó / bəkófó	<i>knife</i>	kōfō / bəkōfō
194	ΥΚ ^{5/7a}	ítám / kətám	<i>axe</i>	ítám / kətámá
195	KBy ^{7/8}	kədǎ:η / bìdǎ:η	<i>hoe</i>	kádǎ:η / bídǎ:η
196	υWK ^{3/7a}	úbá:só / kábá:só	<i>woven-dish</i>	úbáhá~ùbàsó / kábásó~kəbàsə
197		ñmúná / ηmìmúná	<i>flour (corn)</i>	ηmìmúná / mùmúná~m̄múná
198	ΥΚ ^{5/7a}	íkán / kəká:ná	<i>knit-pin</i>	ùsám / kəsámā
199	ΥΚ ^{5/7a}	ifám / kəfám	<i>faxed-pillar</i>	īfām / kəfámā
200	KBy ^{7/8}	kətò / bitò	<i>pillar</i>	īfām~kətò~kətō / kəfámā~bitò~bitō
201		mùntʃán~mòmgbùηtá / ø	<i>egussi- pudding</i>	ntʃánmbùηtá~fintʃánfibùηtá / ηm̄ntʃánmbùηtá
202		bàlí / ø	<i>groundnut- pudding</i>	kégēm ~ kègèm / bígēm~bigèm
203	Fημ ^{19/6} _a	fimbán / ηmìmbán~ηm̄imbán	<i>nail</i>	mbá:n ~ fimbā:n / bəmbá:n~ηm̄mbā:n
204	KBy ^{7/8}	kəbǎè ~ kəbǎè / bìbǎè	<i>bag</i>	kábéà / bìbéà
205	ΥΚ ^{5/7a}	ìb ^w ám / káb ^w ám~káb ^w ámá	<i>cup</i>	īb ^w ám / káb ^w ámá
206	ΥΚ ^{5/7a}	ígúη / kágú:η~kəgú:η~kəgúηə	<i>spear</i>	ígúη / kágúηā
207	υWB ^{1/2}	ìb ^w ámútám~kùtʃáfí ^w ám / kəb ^w áməútám~bəkùtʃáb ^w ámá	<i>cup-sieve</i>	ηkùntʃá~ìʃəη / bəηkùntʃá~kájəηā
208	υWK ^{3/7a}	ùjám~fìjám~fìjámá / kəjám	<i>broom</i>	ùjám / kəjám
209	υWB ^{1/2}	ηgásó / bəηgásó	<i>Sub-chief</i>	ηgásó / bəηgásó
210	υWB ^{1/2}	mbí / bəmbí~mbíúgbēη	<i>world</i>	mbí / bəmbí

211	ΥΚ ^{5/7a}	ìσòη / κὰςòηηά	<i>tapping knife</i>	ìσòη / κὰςòηηά	
212	ΥΚ ^{5/7a}	ìσάη / κὰςάηηά	<i>calabash</i>	ìσάη / κὰςάηηά	
213	υWB ^{1/2}	ὴδ'òη / β̀ηηδ'òη	<i>pipe</i>	ύφ'όφά~ύφóηó / κὰφ'όφά~κὰφóηó	
214	υWK ^{3/7a}	ύτςòη / κὰτςòηηά	<i>tobacco-pipe</i>	ύτςòη / κὰτςòηηά	
215	υW	ύwάςά / ύwάςά	<i>fire</i>	ύwέήέ~ύwέήέ~ύwάςά / ìwάςά~κὰwάςά~ìwάςά	υWk
216	KBy ^{7/8}	κὰηκἀ~κὰηκἀε / βìηκἀ~βìηκἀε	<i>basket</i>	κὰηκἀά / βìηκἀά	
217		wὰςύττὰηλᾶ / κὰwάςάκττὰηλᾶ	<i>gun</i>	ύwάςά / ìwάςά~κὰwάςά	
218	υWB ^{1/2}	γù: / β̀ηγù:	<i>calabash</i> (<i>wine-share</i>)	γù: / β̀ηγù:	
219		κὰςάηκὰβ̀òηηλᾶ~ìςάηìβ̀òηλᾶ~ κὰςάηκὰβ̀úηλᾶ/κὰςάηκὰβ̀òηηά	<i>calabash (no hole)</i>	γù: / β̀ηγù:	
220		κὰςάηκὰβ̀òη:η~ìςάηìβ̀òηηλᾶ / κὰςάηκὰβ̀òη:η	<i>calabash</i> (<i>ball</i>)	ìςάη~κὰκρò:η / κὰςάηηά~βìκρò:η	
221	KBy ^{7/8}	κὰδ'f:η / β̀ìδ'f:η	<i>calabash</i> (<i>long-neck</i>)	γù: / β̀ηγù:	
222	υWK ^{3/7a}	òλᾶη / òλᾶηηά ~ κὰλᾶη	<i>calabash</i> (<i>peace-plant</i>)	ύφύη~κὰκρò:η / κὰφύηηά~βìκρò:η	
223	υWK ^{3/7a}	òβὰςά / κὰβὰςά	<i>basket</i> (<i>visit/feast</i>)	κὰςάη / κὰςάηηά~βìςάη	
224		òwúó / ø	<i>clay</i>	ημìηητ'έóμ~φìηητ'έóμ / ημìηητ'έóμ	
225	YB	ìφὸλᾶ~κὰηòúκὰφὸλᾶ / β̀ìηòúβìφὸλᾶ	<i>measurement</i>	ìφ'òλᾶ / ìφ'òλᾶ~κὰφ'òλᾶ	YK
226	υWB ^{1/2}	τὺτὺ / β̀ητὺτὺ	<i>mortar</i>	κὰκòη / βìκòη	
227	KBy ^{7/8}	κὰητὰη / β̀ìηητὰη	<i>cap</i>	κὰητὰη / β̀ìηητὰη	
228	υWB ^{1/2}	τὰλᾶ / β̀ητὰλᾶ	<i>trad. Regalia</i> <i>trad. regalia</i>	ηηδὺτὰμ~τὰλᾶ / β̀ηηδὺτὰμ~β̀ητὰλᾶ	
229	KBy ^{7/8}	κὰκρᾶ / βìκρᾶ	<i>shoe</i>	κὰκρᾶ~κὰκρᾶά / βìκρᾶ	
230	KBy ^{7/8}	κὰκὰηηηφ'ᾶςᾶ ~ κὰκὰηηητ:ηᾶ / βìκὰηηηφ'ᾶςᾶ ~ βìκὰηηητ:ηᾶ	<i>soup dish</i>	κὰκὰηηηφ'ᾶᾶ / βìκὰηηηφ'ᾶᾶ	

231	KBy ^{7/8}	kəkájɓúmêɓ / bɪkájɓúmêɓ	<i>fufu dish</i>	kəkájɓúmêɓ / bɪkájɓúmêɓ
232	KBy ^{7/8}	kəkáj / bɪkáj	<i>dish (pan)</i>	kəkáj / bɪkáj
233	KBy ^{7/8}	kəmɸùŋ / bɪmɸùŋ	<i>slimy-soup</i>	ùɸé / ùɸé~kəɸéɓ
234	uWB ^{7/2}	ndzəŋ / bəndzəŋ	<i>slimy soup dish</i>	ndzəŋ / bəndzəŋ
235		ɲtɛ:nə ~ndzɪtɛ~ mɸʷásá	<i>soup</i>	mɸʷáhá~mɸʷásá / bəmɸʷáhá~bəmɸʷásə
236		fɪntʃán / ŋmóntʃán~bɪnùŋsá~bɪnùŋhú	<i>egusi uncrack</i>	fɪntʃán / ŋmɪntʃá:n
237		ø / móntʃán mʷɪmbʷàsətá	<i>egusi cracked</i>	fɪntʃán fɪbʷàhàtá/ŋmɪntʃán mɪbʷàhàtá
238	KBy ^{7/8}	kəŋkɔ:ŋ / bɪŋkɔ:ŋ	<i>clay pot (fufu)</i>	ɲtɪsə~ɲtɪútám / bəntɪsá~bəntɪútám
239		ɪʃə́fá~ɪʃə́fətá / bɪʃəm	<i>laughter</i>	ònùʃàfə́tá~ùʃàfə́tá / bənòbàʃàfə́tá~bəʃàfə́tá
240		fɪntɪsótám / ŋmɪntɪsətám~bəntɪsótám	<i>clay pot (soup)</i>	fɪntɪsá~fɪndzəŋ~fɪntɪútám~fɪntɪsótám / ŋmɪntɪsá~ŋmɪntɪsótám~ŋmɪndzəŋ
241	KBy ^{7/8}	kəkɔŋ / bɪkɔŋ	<i>wooden-dish</i>	kəkɔŋ / bɪkɔŋ
242		kətó:ŋ / ø	<i>yellow soup</i>	kətó:n / bító:n
243	KBy ^{7/8}	kətámálɔŋə~ɪkəmɸá~kətámɪmùŋɸé: / bítámbɪlɔŋə~bítámmùŋɸé:	<i>huckleberry</i>	kətám / bítám~bítám
244	KBy ^{7/8}	kətó:útám / bító:útám	'kangwa'	kətó:n~kətó:n / bító:n
245	KBy ^{7/8}	kətõ:tùtú / bítõ:tùtú	<i>pestle (cocoyam)</i>	kəkúsá~kətõkəkúsətá / bítõbɪkúsətá~bɪkúsá
246	uWK ^{3/7a}	úfí ~ùfí / káfí ~ kəfí	<i>pestle (fufu)</i>	úfí: / káfí:~kəfílá
247	uWK ^{3/7a}	òwú / kəwúlá ~ kəwú	<i>trough</i>	òwú / ìwú
248	uWK ^{3/7a}	ówúŋɸé / kəwúláŋɸé~kəwúŋɸé~kəwúlá	<i>canoe</i>	kəmɸàn~kəmɸən / bɪmɸàn~bɪmɸən
249	KBy ^{7/8}	kətàsə / bítàsə	<i>spoon</i>	kətàhà~kətàsə / bítàhà~bítàsə
250	KBy ^{7/8}	kətàsə kənan~kətàsə kádílá / bítàsə bínán~bítàsə bídílá	<i>cooking spoon</i>	kətàkádílá / bítàbídílá

251		ɲkʷũ: / ɲkũ:	oil	ɲkʷũ:ɲ / ø
252	KBy ^{7/8}	kətàsə kónán kē~kətàsəkónán / bitàsəbínánbī~bitàsəbínán	spoon (vegetables)	kəkūsə~kətàkódíló / bitàbídíló~bíkúsə
253	Fɲm ^{19/6} a	fɪkpákpá / ɲmìkpákpá~ɲməkákpá	saucer (calabash)	kəgéfə / bígéfə
254	KBy ^{7/8}	kəkà:lá / bíkà:lá	charcoal	kəkàhá~kəkà:á / bíkàhá~bíkà:á
255		ùbú / ø	ash	ùbʷú / ùbʷú~kəbútə
256	YK ^{5/7a}	ìsáhákŭɲ~ìsásáákúɲ / kəsáha kəkúɲ~kəsásáákúɲ	fireside	ítíúwásə~ítíúwéhé / àtíáwéhé~ìtíwásə
257	YaW ^{5/6}	ítí~ìsásə / átí~ásásə	fireside stone	ìsásə / àsásə
258	uWB ^{1/2}	ɲʃàsə / bəɲʃàsə	fireside stone support	tɔ~ìsásə ìtímlə / ìtìlə~ásásə àtímlə
259	YK ^{5/7a}	ɲɲ'ásə / kəɲɲ'ásə	lower grinding stone	ɲɲ'ásə~ɲɲ'éhé / kəɲɲ'ásə~àɲɲ'ásə
260	uWB ^{1/2}	mgbâ:nsə / bəmgbâ:nsə	uppergrinding stone	mgbò / bəmgbò~bəmgbò
261	YK ^{5/7a}	ɲɲ'ásə̀m̀fʷāhā~ìtí:m̀fʷā:sə / kəɲɲ'ásə̀m̀fʷāhā~kətí:m̀fʷā:sə	pepper stone	fɲɲ'ásə / ɲm̀ɲɲ'ásə
262	YaW ^{5/6}	ìʃám̀fʷásəlílə~ìʃǎ:m̀fʷāsə / áfám̀fʷàsəlílə	pepper	m̀fʷáhá~m̀fʷásə / bə̀m̀fʷáhá
263	uWB ^{1/2}	m̀bê / bə̀m̀bê	sheath	m̀bê / bə̀m̀bê
264	YK ^{5/7a}	ìʃəɲ / kəʃəɲ	oil chaff	ìʃəɲ / kəʃəɲə
265	uWB ^{1/2}	m̀bǎ~m̀bǎé / bə̀m̀bǎ~bə̀m̀bǎé	palm tree	m̀bǎ / ábó
266		ìbò: / íbó	palm nut	ìbó / íbó
267	uWK ^{3/7a}	útúɲ / kátúɲ~kátúɲlá	palm cone	ùtú:ɲkə̀bó / kətùɲíbó~àtùɲ
268		ìtʃəɲ~ìtʃəɲ / kətʃəɲ~ìtʃəɲ	kernel (uncracked)	ìtʃəɲ / ìtʃəɲ
269		fɪkətʃəm~fɪkətʃəm̀tʃəɲ / bítʃəm~bítʃəm̀tʃəɲ	kernel (chaff)	kətʃəm / bítʃəm

270	KBy ^{7/8}	káβ̄ɔ:ŋ / bíβ̄ɔ:ŋ	<i>palm cotton</i>	íké / íkéló
271	KBy ^{7/8}	kàβ̄é~kàβ̄éŋ / bíβ̄éŋ~bíβ̄é	<i>palm thorns</i>	kàmb ^w ə̀nə ~ íkè:lá/ bímb ^w ə̀nə~kàkè:lá
272	uWK ^{3/7a}	ùbàè / bíbàè~kàbàè~káβ̄àèlá	<i>palm bamboo</i>	úbéá~úbé~íbé~íbé/ábé~káβ̄é-lá~ábé
273		fɪŋkún / ŋmɪŋkún	<i>pap spoon</i>	kətàisəŋ~fɪtàsə / bìtəhàisəŋ~ŋmɪntàsə~bìtəisəŋ
274		múnəβ̄ilókū~fɪmúnəβ̄ilókū / múnəβ̄ilókū~ŋmɪmúnəβ̄ilókū	<i>garri</i>	múnəβ̄ilókū / ø
275		úbàè / kàbàè	<i>palm frond</i>	úbé:~íbé / áβ̄é:~ábé:
276	KBy ^{7/8}	káf̄ɔ:m~ŋgáŋàmò/ bíβ̄ɔ:m~bèŋgáŋàmò	<i>palm beetle</i>	káf̄ɔ:m / bíβ̄ɔ:m
277	YK ^{5/7a}	ijánnə / kəjánnə	<i>palm maggot</i> (grub)	ijá:nə / íjá:nə
278	KBy ^{7/8}	kàj́ánsə / bíj́ánsə	<i>palm broom</i> <i>barren</i>	káβ̄ɔ̄: ~ káβ̄ɔ̄:ŋ/ bíβ̄ɔ̄
279	KBy ^{7/8}	kə̀mgbô / bí̀mgbô	<i>palm nut</i> <i>pestle</i>	kə̀mgbô / bí̀mgbô
280	uWB ^{1/2}	̀nsə̀m / bə̀nsə̀m	<i>oil mill</i>	fɪ̀nsə̀:mfɪntə̀:ŋ~̀nsə̀m / ŋmɪ̀nsə̀mŋmɪntə̀:ŋ~bə̀nsə̀m
281		fɪŋkɛ̀:íβ̄ó / bíŋkɛ̀:íβ̄ó	<i>oil chaff</i> <i>sieve</i>	fɪŋkɛ̀:íβ̄ó / mùŋkɛ̀:íβ̄ó
282	KBy ^{7/8}	káβ̄é:ŋ / bíβ̄é:ŋ	<i>kernel bark</i>	káβ̄é~káβ̄é:ŋ / bíβ̄é:~bíβ̄é:ŋ
283		íβ̄ó / íβ̄ó	<i>foam</i>	íβ̄ó / káf̄úlə̀~íβ̄ó
284		ŋkú̀it̄j́ə̀ŋ / ø	<i>kernel oil</i>	ńláj / ø
285	uWB ^{1/2}	̀ndzə̀à / bə̀ndzə̀à	<i>peace-plant</i>	̀ndzə̀à / bə̀ndzə̀à
286	KBy ^{7/8}	káβ̄ ^w ú:~kàβ̄ɔ̄:ŋ / bíβ̄ ^w ú:~ bíβ̄ɔ̄:ŋ	<i>palm-barren-</i> <i>fruit</i>	káβ̄ú / bíβ̄ú
287	KBy ^{7/8}	kə̀j́i:n / bíj́i:n	<i>maggot</i>	kə̀j́i:n / bíj́i:n
288	KBy ^{7/8}	kád̄zə̀ŋ / bí̄dzə̀ŋ	<i>fly</i>	kád̄zə̀ŋ / bí̄dzə̀ŋ
289	KBy ^{7/8}	kəd̄zə̀ŋ kə̀ntə̀:ŋ kə̀ / bí̄dzə̀ŋbí̄tə̀ntə̀:ŋ bí	<i>fruit fly</i>	fɪnt̄j́əsə̀ / ŋmɪnt̄j́əsə̀~m̄nt̄j́əsə̀

290	Fηm ^{19/6} _a	finónām / ηmìnónām	<i>ant</i>	kəŋk ^w óm / bìŋk ^w óm
291	ΥΚ ^{5/7a}	ìsé~ìsé / kəsélá	<i>soldier ant</i>	finónām / mùnónām
292	ΥΚ ^{5/7a}	ìŋí / kájílá	<i>honey bee</i>	kəŋk ^w óm~kəŋk ^w ám ~ ìŋì / bìŋk ^w óm~bìŋk ^w ám ~ kəŋìlè
293		ìŋí / ø	<i>honey juice</i>	ùlù~ùlò: / ùlù~ùlò
294	uWB ^{1/2}	̀̀mfám~̀̀mfám / b̀̀mfám	<i>carpenter bee</i>	̀̀mfám / b̀̀mfám
295	ΥΚ ^{5/7a}	ìdzũ~ìdzú / kədzúlá~kədzú	<i>snake</i>	ìdzũ / ìdzú
296	Fηm ^{19/6} _a	fìŋ'èh'é / ηmìŋŋ'èh'é	<i>bird</i>	fìŋ'á:á~fìŋ'á:hó / ηmŋŋ'á:á~ηmìŋŋ'áhá
297	KBy ^{7/8}	kádzò:~kədzádzó: / bì:dzó:~bìdzádzó:	<i>butterfly</i>	kək ^w ō~kəkək ^w ō: / bìk ^w ō~bìkúk ^w ō:
298	KBy ^{7/8}	kátʃásá / bítʃásá	<i>empty palm cone</i>	kátʃáhá~kətsàsə / bítʃáhá~bítʃàsə
299	YaW ^{5/6}	ìʃámìbò: / àʃá:màbó	<i>inner-palm-nuts (cone)</i>	ìbó~ìbò: ~ ìʃámkəbó / fíbó~àʃámkəbō
300	KBy ^{7/8}	kəntùŋkúrù / bìntùŋkúrù	<i>owl</i>	kəntùŋkúlù~kəntùŋkúlè / bìntùŋkúlè
301	KBy ^{7/8}	kə:ntə:m~kətəntə:m / bì:ntə:m	<i>screech owl</i>	kəntùŋkúlè / bìntùŋkúlè
302		kpó:mú:dzàŋ~fìkpómúdzàŋ / b̀̀kpó:mú:dzàŋ~ηmìkpómúdzàŋ	<i>swallow</i>	fìŋgəbətàŋ / ηmìŋgəbətàŋ
303		̀̀mbá:m~fìmbám / b̀̀mbám	<i>hawk</i>	̀̀mbə:m / b̀̀mbə:m
304	uWB ^{1/2}	káŋkpèhé / b̀̀káŋkpèhé	<i>weaver bird</i>	fìŋ'á:úd'ónŋ / ηmìŋ'á:úd'ónŋ
305	uWB ^{1/2}	b̀̀lèbító / b̀̀b̀lèbító	<i>wood pecker</i>	b̀̀lèbító:~fìb̀̀lóbí / b̀̀b̀lèbító:~ηmìb̀̀lòbító
306	uWB ^{1/2}	̀̀mbòŋ / b̀̀mbòŋ	<i>cow</i>	̀̀mbòŋ / b̀̀mbòŋ
307	ΥΥ ^{9/10}	ìb ^w í / ì:b ^w í	<i>goat</i>	ìb ^w í: / fìb ^w í
308	ΥΥ ^{9/10}	ìgòŋ / ìgónŋ	<i>pig</i>	ìgòŋ / ìgónŋ
309	ΥΥ ^{9/10}	ìbì: / ìbìjì ~ ìbí	<i>dog</i>	ìbì: / fìbí
310	ΥΥ ^{9/10}	ìʃ'é~ìʃé / ìʃ'é~ìʃé	<i>fowl</i>	ìʃ'è / ìʃ'é
311	uWB ^{1/2}	nd'əm / b̀̀nd'əm	<i>clock bird</i>	fìŋ'áhándzòk / ηmìŋ'áhábèdzòk

312		ìʃékùsəlábətá~d̀̀k̀fàò/ ìʃéàkùsəlábətá	<i>duck</i>	ìʃéìàbàkóhó~ìʃéìnlàbàkóhó / ìʃéìàbàkóhó
313	YK ^{5/7a}	ìjì~ìjínùdzìdzē / kàjìlákáněúdzìdzé	<i>clock</i>	ìjìkàkʷú / kàjìkàkʷú
314	YK ^{5/7a}	ìjì / kàjìlá~kàjì	<i>watch</i>	ìjìókán / kàjìlákán
315	FM ^{19/6a}	fìbùs / ñmìbùs	<i>cat</i>	fìbùs / ñmìmbùs
316	KBy ^{7/8}	kàṅkʷú~ kàṅkʷú / bìṅkʷú	<i>rat</i>	kàṅkʷúṅ / bìṅkʷúṅ
317	FM ^{19/6a}	fìófí / ñmìófí	<i>long-mouth- rat</i>	úsásá~fìnsásá / ñmìnsásá
318	KBy ^{7/8}	kàbán / bíbán	<i>rat mole</i>	kàbán / bíbán
319		kákàtō~kánkàtō / àkánbītō	<i>branch (tree)</i>	ùkánkàtō~ùkán / àkánbītō~àkán
320		ìṅè:ítsán / səṅě:səkàtsáná~səṅě:kàtsáná	<i>branch (road)</i>	ìṅèlé~ìṅànsá / kəṅànsá
321		ø / kàtsánákəṅàsətá	<i>road junction</i>	ìtsánákəfʷàmətá / kàtsánákəfʷàmətá~kàtsánákəfʷàmə
322		ìʃú / íʃú	<i>fish</i>	ìʃú / íʃú
323		ìbá:fá / íbá:fájì	<i>cane rat</i>	ìbá:fá / íbá:fá
324		ìʃū:kətʃá:ṅ / ìʃū:kətʃá:ṅ	<i>mudfish</i>	ìʃūkətʃáṅ / ìʃū:kətʃáṅ
325	KBy ^{7/8}	kətʃín / bítʃín	<i>juju</i>	kətʃí / bítʃín
326	YŸ ^{9/10}	ìfì / ífì	<i>animal</i>	ìfì / ífì
327	YaW ^{5/6}	ìdzà:sá / àdzá:sá	<i>corn</i>	ìdzáhá~ìdzáhá / àdzáhá~àdzáhá~àdzásá
328	uWaW ^{3/6}	kúlémáṅkēn / àdíkúlémáṅkēn	<i>beans</i>	ìdíùlám~ìdíákóm / ádí ùtám
329	KBy ^{7/8}	kəḿfó / bìḿfó	<i>cocoyam (native)</i>	kəḿfó / bìḿfó
330	YaW ^{5/6}	ìdêwè:lá~ìdí / àdêwè:lá~àdí	<i>rice</i>	ìdí̀m̀k̀á: / ádí̀m̀k̀ál̀è
331	YaW ^{5/6}	ìdí̀b̀ù̀f̀é̀m̀f̀é~ìdí̀k̀è̀ẁás̀é/ àdí̀b̀ù̀f̀é̀m̀f̀é~àdí̀k̀è̀ẁás̀é	<i>cowpea</i>	ìdí̀b̀ù̀f̀é̀:m̀f̀é / àdí̀b̀ù̀f̀é̀:m̀f̀é
332		bùf́é́ḿf́ / bùf́é́m	<i>cowpea leaf</i>	bùf́é́:ḿf́~íʃám̀b̀ù̀f̀é̀m̀f̀é / bùf́é́:ḿf́

333	KBy ^{7/8}	kətóm / bitóm	soup (vegetable)	kətóm / bitóm
334		ɲ'ámfʷà:só~ɲɲ'á:mʷà:sē / ø	soup (liquid)	ɲ'ámfʷàhà~fiɲ'ámfʷàhà / ɲ'ámfʷàhà
335		m̀bó~m̀bõ: / ø	salt	m̀bó / m̀bó~b̀mbó
336	FM ^{19/6a}	fimbándà / ɲm̀imbándà	jigger	fimbándàɲ / ɲm̀imbándàɲ
337	FM ^{19/6a}	fímbějù~fímbǎjù / ɲm̀inmbějù	date palm	fimběj:jù / ɲm̀imběj:jù
338	KBy ^{7/8}	kətófé:kò~kətò:féhékò / bitóífé:kò~ bitóíféhékò	k.o tree (ɲkò? leaf)	kətóúfóhó / bitóúfóhó
339	KBy ^{7/8}	kəmʷàhá / bímʷàhá	comb	kəmʷàhá / bímʷàhá
340		ifi / ifí	meat	ifi / ifí~ífi
341	KBy ^{7/8}	kəlókū / bilókū	cassava	kəlókū / bilókū
342	KBy ^{7/8}	kətʃâɲ~kətʃá:ɲ / bitʃâɲ~bitʃá:ɲ	mud	kətʃâɲ / bitʃâɲ
343		igbìwānsəkúɲà / ø	swamp	ísísəimàlètə / ásisəámálètə
344	FM ^{19/6a}	fint'óm / ɲm̀int'óm	brick	fint'óm / ɲm̀int'óm
345	YaW ^{5/6}	ib'ón / àb'ón	milk	ib'ón / àb'ón
346		m̀bú~m̀búɲ~m̀bú	wine	m̀bú / ø
347		m̀ɲkè ~ ɲm̀ɲkè: ~ kʷətʃà	corn beer	ɲkè:~ɲkèà~ɲm̀ɲkèà
348		ø / ìwúó~ìwúó	maggi(native spice)	fíntʃán~fífámótə / ɲm̀intʃán~m̀fámótə
349	uWB ^{1/2}	ntísə / b̀ntísə	pot	ntísə / b̀ntísə
350	uWK ^{3/7a}	òkʷán / k̀kʷán~k̀kʷánə	ladder	òkʷán~òkʷán / k̀kʷánə~k̀kʷánə
351	KBy ^{7/8}	kəɲwà:kəɲánətə/bìɲwà:bìɲánətə	letter	kəɲwà: / bìɲwà:hà~bìɲwà:
352	uWK ^{3/7a}	úsénsə / kəsénsə	ceiling (bàndà)	úsèɲnsə / kəsèɲnsə
353	KBy ^{7/8}	kəntán~kəntəntán / bĩ:ntán~bitəntán	box	kəntán / bĩntán~bitəntán
354	KBy ^{7/8}	kəntá:níkpé / bĩntá:níkpé	coffin	kəntán~kəntán / bĩntán~bĩntán
355	YK ^{5/7a}	isé:ɲ / kəsé:ɲ	gauze	isé:n / kəsénɲ
356		ìẁɲsə~ìẁɲhə / ìẁɲtə~ìẁɲhətə	think	ìɲẁɲhĩ~kəẁɲsə~ìẁɲsətə

357	KBy ^{7/8}	kàkṛṵ:ŋ / bìkṛṵŋ	<i>bottle</i>	kákṛṵ:ŋ / bíkṛṵ:ŋ
358	KBy ^{7/8}	kátʃṵ~kátʃṵŋ / bítʃṵ~bítʃṵŋ	<i>handle</i>	ùkán / àkán
359	uWY ^{3/4}	ùfíéhékpòsú ~ úfíéhékpó / íʃíéhékpòsú~íʃíéhékpó	<i>door (space)</i>	ùʃíésá / àʃíésá
360	KBy ^{7/8}	kàmbá / bimbá	<i>door (lid)</i>	kàmbá?~kàmbàh / bimbá?~bimbàh
361	KBy ^{7/8}	kàmbáíʃékpó / bimbáíʃékpó	<i>door (frame)</i>	ùkánkàmbá? / ákánbimbá?~àkánkàmbà:
362	FM ^{19/6a}	fimkréúsəl / mòmkréúsəl	<i>termite</i> <i>mount</i>	fimkré: / mòmkré:~mkré:
363	KBy ^{7/8}	kàk ^w éŋ~kàk ^w é: / bik ^w éŋ~bik ^w é:	<i>bed</i>	kák ^w é: / bik ^w é:
364	uWB ^{1/2}	m̀kṛà:~m̀kṛàlè / b̀m̀kṛà:~b̀m̀kṛàlè	<i>chair</i>	m̀kṛà: / b̀m̀kṛà:lè
365	uWB ^{1/2}	m̀kṛà:bító~ m̀kṛà:lèbító / b̀m̀kṛà:bító~b̀m̀kṛà:lèbító	<i>chair</i> <i>(carved)</i>	kágbó / bígbó
366		ìkàfè~ìkàfè / kàkáfè~kàkáfè	<i>fence</i>	ìkàfè / kákáfè
367	KBy ^{7/8}	kàmàtà / bìmàtà	<i>mat (1)</i>	kàmátà / bìmátà
368	uWB ^{1/2}	ŋgù:mâ / b̀ŋgùŋgùmâ	<i>mat (2)</i>	ŋgùŋgùmâ / b̀ŋgùŋgùmâ
369	YK ^{5/7a}	ítəŋ / kátəŋ	<i>belt</i>	ítəŋ / kátəŋə
370	KBy ^{7/8}	kənám / bìnám	<i>grass</i>	kənám / bìnám
371	KBy ^{7/8}	kətú: / bitú:	<i>forest</i>	kətó:~kətòk / bitó~bitó:~bitòk
372	uWB ^{1/2}	mbúndzá / b̀m̀búndzá	<i>net</i>	mbúndzá / b̀m̀búndzá
373		ìsù:ŋ~ìsùŋlá / ìsùŋlá	<i>trap</i>	kəntá:m / bintá:m
374	uWK ^{3/7a}	úʃí:ŋ / káʃí:ŋ	<i>river</i>	úʃí:ŋ / káʃí:ŋə
375	uWK ^{3/7a}	úʃí:ŋ / káʃí:ŋə	<i>stream</i>	úʃí:ŋ / káʃí:ŋə
376		m̀m̀gb̀b̀ŋ̀b̀t̀é / ɪm̀gb̀b̀ŋ̀b̀t̀é~ ŋm̀m̀gb̀b̀ŋ̀b̀t̀é	<i>spring</i>	ŋʃá:ŋm̀ɪntʃám / ŋʃá:ŋm̀ɪntʃám
377	YK ^{5/7a}	ìwám / kówá:má	<i>war</i>	ìwám / kówá:má
378	YaW ^{5/6}	íjám / ájám	<i>song</i>	íjám / ájám~kèjàmè
379	KBy ^{7/8}	kəndʒíəámé / b̀ɪndʒíəámé	<i>wall-shelf</i>	kəndʒíà: / b̀ɪndʒíà:

380	ΥΚ ^{5/7a}	isē:ŋ / kəsē:ŋ	<i>hanged-ceiling</i>	kəndz'jà: / bɪndz'jà:
381	KBy ^{7/8}	kəb'ənlá / bɪb'ənlá	<i>dance</i>	kəb'ənlá / bɪb'ənlá
382	ΥΚ ^{5/7a}	ɪfí / kəfí~kəfílə	<i>flute</i>	ɪfíŋ~ɪfí / kəfíŋə~kəfílə
383	ΥΚ ^{5/7a}	ɪkpàsə̀tɪ̀ŋlá ~ ɪkpàsə̀ / kək̀p̀à:sək̀tɪ̀ŋlá ~ kək̀p̀àsə̀	<i>horn trumpet</i>	ɪkpáhá~ɪkpásə̀ / kək̀páhá~ək̀pàsə̀
384	KBy ^{7/8}	kəntʃó:~kəntʃó: / bɪntʃó:~ bɪntʃó:	<i>metal-ankle-rattles</i>	kə:ʃó: / bɪ:ʃó:
385		fɪŋwǎ:ŋ / ŋmɪŋwǎ:ŋ	<i>xylophone</i>	fɪŋwǎ:ŋ / ŋmɪŋwǎ:ŋ~mùŋwǎ:ŋ
386	ΥΚ ^{5/7a}	ɪjón / kájónə̀	<i>gong</i>	ɪjón / kájónə̀
387	KBy ^{7/8}	kətínə̀ / bítínə̀	<i>ankle rattles(men)</i>	kətínə̀ / bítínə̀
388	KBy ^{7/8}	kəbā:m / bɪbā:m	<i>piano (bamboo)</i>	kəbā:m ɪkʷəŋsə̀ / bɪbā:m (ɪkʷəŋsə̀)
389	KBy ^{7/8}	kəbā:m~kəfʷəlá / bɪbā:m bɪfʷəlá	<i>piano (string)</i>	kəbā:m ɪgbə̀ / bɪbā:m (ɪgbə̀)
390	KBy ^{7/8}	kəjì / bɪjì	<i>god, God</i>	kəjì: / bɪjì:
391	uWB ^{1/2}	ətə:n / bətə:n	<i>devil</i>	ətə:n / bətə:n
392		bùtsí / bùtsísə̀	<i>witch</i>	bʷɪtsí~kɔ̃n / ɪkɔ̃nlá~bʷɪtsí~bʷɪtsí
393	uWB ^{1/2}	ɲndínə̀ / ɲndínə̀	<i>spirit</i>	kəjì~ɪfám / bɪjì~əfám
394		ídí / ø	<i>poison</i>	ígôn / kəgônə̀
395	uWB ^{1/2}	nù:bùtsí / bènó:bùtsí	<i>witchman</i>	ùnùbət́sɪ~bʷɪtsí / bènó:bʷɪtsí~bènó:bùtsí
396		íkán / ɪká:nə̀	<i>monkey</i>	mbáhà / bəmbáhà
397	uWB ^{1/2}	ndzò / bəndzò	<i>elephant</i>	ɪdzò: / ɪdzó
398	KBy ^{7/8}	kəkʷéŋ~kəkʷé: / bíkʷéŋ~bíkʷé:	<i>gizzard</i>	kəkʷé:~kəkʷéŋ / bíkʷé:~bíkʷéŋ
399	YaW ^{5/6}	ɪjí / ájí	<i>egg</i>	ɪjí / ájí
400	KBy ^{7/8}	kəbě: / bɪbě:~bíbébě	<i>feather</i>	kəbě:~ɪdzólá / ádzólá
401		òkúm / ø	<i>mbanga-soup</i>	òkʷóm~ókʷóm~mfʷàh / kəkʷómə̀

402		fiŋgù:lə / ŋmìŋgù:lə	<i>mbanga-soup-fish</i>	fìkprítʃi / ŋmìkprítʃi
403		fiŋʃámə / ŋmìnʃámə	<i>crab</i>	fiŋʃámə / ŋmìnʃámə
404		íkəŋkám / bikəŋkám	<i>crab (cast lots)</i>	ìkáká:m / ká:ŋkām~kákəŋkám
405	uWB ^{1/2}	ùbè / bəbè	<i>male lizard (red)</i>	ùbè: / bəbè
406		fìkʷó:nām / ŋmìkʷó:nām	<i>chameleon</i>	fìkʷó:nām / ŋmìŋkʷónām
407		fimbà:nə / ŋmìmbà:nə	<i>k.o lizard (smooth)</i>	fimbànə / mùmbànə
408		fimbà:nə / mùmbà:nə~ŋmìmbà:nə	<i>gecko</i>	bíd'ě:m~bìd'ěm~ŋmìd'ěm / mùbìd'ě:m~ŋmùbìd'ěm
409	KBy ^{7/8}	kəŋgám / bìŋgám	<i>rainbow</i>	kəŋgám / bìŋgám
410	uWK ^{3/7a}	údá: / kádâ:lə	<i>spider</i>	údá:~údâlə~údâhá / kádâ:lə
411	uWB ^{1/2}	ntsəbè / bəntsəbè	<i>scorpion</i>	ntsəbè / bəntsəbè
412	uWB ^{1/2}	kákʷě: / bəkákʷě:	<i>frog</i>	kʷákʷěá / bəkʷákʷěá
413		fint'á: / ŋmìntit'á:	<i>frog (water, green)</i>	fint'á: / ŋmìnt'á:
414		fiŋkà:mgbâŋ / ŋmìŋkà:mgbâŋ	<i>lice</i>	fiŋkàmgbâŋ / m̀kàmgbâŋ~mìŋkàmgbâŋ
415	KBy ^{7/8}	kəŋmfě:~kəŋmfě:ŋ / bimfě:	<i>grasshopper</i>	kəŋmfěá / bimfěá
416	YK ^{5/7a}	ìŋwə̀n / kəwə̀nnə	<i>Grasshopper (monguin)</i>	ìŋwə̀n / kəŋwə̀nnə
417	YK ^{5/7a}	ìdʒə̀ŋ / kədʒə̀:ŋ	<i>cricket</i>	ìdʒə̀ŋ / kədʒə̀ŋə
418	KBy ^{7/8}	kədùlə / bìdùlə	<i>caterpillar</i>	kádùlə / bìdùlə
419	YK ^{5/7a}	ìbʷf: / kəbʷfʷí~kəbəbʷí	<i>earthworm</i>	m̀b'óŋə / bəmb'óŋə
420	YaW ^{5/6}	ìdʒə̀n / àdʒə̀n	<i>leaf</i>	ìdʒə̀n / àdʒə̀n
421	uWaW ^{3/6}	ùgbə̀ŋ / àgbə̀ŋ	<i>root</i>	ìgbə̀ŋ / àgbə̀ŋ

422	KBy ^{7/8}	kənókàj'èlṣ~kənókəmṣlṣtṣ / bìnúbìj'èlṣ~bìnúbìmṣlṣtṣ	<i>fruit</i>	ìkpró~ìkpró / ákpró~ìkpró
423	uWB ^{1/2}	jṣṣ / bṣjṣṣ	<i>stem</i>	m̀kprṣmṣbìtṣ~m̀kprṣmṣ / bṣm̀kprṣmṣbìtṣ~bṣm̀kprṣmṣ
424		ìgṣm̀bè:nlṣ~ìgṣmbìdzṣ:ṣ / kṣgṣm~kṣgṣmṣ~kṣgṣmkṣbè:nlṣ~ kṣgṣmbìdzṣ:ṣ	<i>banana</i>	ìgṣm / kṣgṣm
425	YK ^{5/7a}	ìgṣm / kṣgṣm~kṣgṣmṣ	<i>plantain</i>	ìgṣmbṣnṣ: / kṣgṣmbṣnṣ:
426	KBy ^{7/8}	kṣlṣmbṣ / bṣlṣmbṣ~bìlṣmbṣ	<i>orange</i>	kṣlṣmbṣ / bìlṣmbṣ
427		kṣp'ṣ:~p'ṣ / bṣp'ṣ:	<i>pear</i>	p'ṣ / bṣp'ṣ
428	uWB ^{1/2}	gbṣkṣn / bṣgbṣkṣn	<i>pawpaw</i>	gbṣkṣn / bṣgbṣkṣn
429	KBy ^{7/8}	kṣjṣ:ṣ / bìjṣ:ṣ	<i>pineapple</i>	kṣdzṣṣhṣ / bìdzṣṣhṣ
430	YaW ^{5/6}	ìjṣm / àjṣmṣ	<i>seed</i>	ìjṣm~ìjṣm / àjṣm~àjṣm
431	KBy ^{7/8}	kənókṣdzìlṣ / bìnókṣdzìlṣ	<i>seedlings</i>	ìjṣm̀tṣ:~kṣnṣtṣ / àjṣm̀tṣ:~bìnṣtṣ
432	uWB ^{1/2}	mb'ṣṣ / bṣmb'ṣṣ	<i>ascaris</i> (<i>stomach</i>)	mb'ṣṣ~mb̀m̀b'ṣṣ / bṣmb'ṣṣ
433	KBy ^{7/8}	kṣjì / bìjì	<i>yam</i>	kṣjì / bìjì
434	FM ^{19/6a}	fìndzṣṣ / ṣm̀ìndzṣṣ	<i>potato</i>	fìndzṣṣ / ṣm̀ìndzṣṣ~m̀ndzṣṣ
435	KBy ^{7/8}	kṣntjṣṣmbṣ~kṣntjṣṣ / b̀ntjṣṣmbṣ	<i>groundnut</i>	kṣntjṣṣ / b̀ntjṣṣ
436	YK ^{5/7a}	ìbṣ: / kṣbṣ:	<i>cola</i>	ìbṣ / kṣbṣ:~kṣbìlṣ
437	KBy ^{7/8}	kṣdzṣṣṣ / bìdzṣṣṣ	<i>sugarcane</i>	kṣdzṣṣṣ / bìdzṣṣṣ
438	KBy ^{7/8}	kṣntṣ:n~kṣntṣ:n~kṣtṣntṣn / b̀tṣntṣn~b̀ntṣ:n	<i>pumpkin leaf</i>	kṣtṣntṣn~kṣ:ntṣn / b̀tṣntṣn~b̀:ntṣn
439		ókṣ: / kṣkṣ:lṣ	<i>hill</i>	ókṣ: / kṣkṣlṣ
440	YaW ^{5/6}	ìdzṣṣ / ádzṣṣ	<i>hole</i>	ìdzṣṣ / kṣdzṣṣ~àdzṣṣ
441	YaW ^{5/6}	ìbṣ:ṣ~ìbṣ:ṣ / ábṣ:ṣ	<i>rock</i>	ìbṣ:ṣ / kṣbṣ:ṣ~àbṣṣ
442	YaW ^{5/6}	ítì / átì	<i>stone</i>	ítì / átì~àtì
443	KBy ^{7/8}	kṣṣ:ṣ / bìṣ:ṣ	<i>lake</i>	ìdzì / kṣdzì:

444		óká:ònónán / káká:kǎ:nán~kèkà:ló	mountain	óká~ókáhá~óká: / kákáhā~kèkákḷē
445	uWB ^{1/2}	ndzò:nè / bèndzò:nè	sheep (female)	ndzònè / bèndzònè
446	YK ^{5/7a}	ìtʃítʃá:ló~ìtʃákló / kètʃítʃá:ló~kètʃákló	box-rattle	ìtʃítʃáká / kètʃítʃáká
447		ùdzém / údzémó	dust	údzém / údzém~kédzémó
448	YaW ^{5/6}	íbʷí / ábʷí	hailstone	íbʷí~ìbʷì / ábʷí~ábʷì
449		fínɔ:ŋ / ŋmìnɔ:ŋ	iron	kèkà: / bikèkà:~bìkà:~bìkàhló
450	KBy ^{7/8}	kèkà:ló / bikà:ló	zinc	ùfénm̀kálò~ ùfónm̀kálò ~kèkàhlò / kèfónóm̀kálò
451		kèbá:m bikʷàŋhó ~ kèbá:m kèfʷóló / bìbá:m bikʷàŋsó~bìbá:m bikʷàŋhó~bìbá:m bìfʷóló bī	bamboo rattle	ùfú ùkánló / kèfúlókèkánló
452		ìbá~ìbé: / ìbæjí	valley	ìbá~ìbé / kábáél~kábéló
453	uWK ^{3/7a}	òwáhá / kèwáhá~kèwá:só	cliff	ìdzì / kédzìlò~kédzìló
454	uWK ^{3/7a}	ùdá: / kódâ:ló	bridge	údcē~údcà / kódéáló
455		fínŋám / ŋmìnŋám	smoke	móŋám~mòŋám / ø
456	YK ^{5/7a}	ìkʷú:ìdèŋló / kèkʷú:kèdèŋló	soot	ìkʷú~ìkʷúm̀òŋám / kèkʷúló~kèkʷúlóm̀òŋám
457	Kby ^{7/8}	kábæwó / kábæwó ~ bíbæwó	heaven	kábéwō / bíbéwō
458		mbíwá ~ mbí / mbíwámé	earth	útən~m̀tʰám~fintʰám / ŋm̀intʰám
459	KBy ^{7/8}	kèndzàmè / kèndzàmè~bìndzàmè	cloud	kèndzámé~kèndzàmè / bìndzámé~bìndzàmè
460		úgháhá~úgbásé / ø	air	úgbáhá~úgbásé / kágbáhá~kágbá:sé
461	KBy ^{7/8}	kábæ:wó~ kábæ:íwó / kábæ:wó~bíbæ:íwó	sky	kábéàwō~kábé:wō / bíbéàwō~bíbé:wō
462	KBy ^{7/8}	kósáŋ~kēsāŋ / bísáŋ~bīsāŋ	planting basket	kósáŋ / bísáŋ
463		ùfén / ø	thatch grass	ìjám ùfén / àjà kèfónó~ùfén
464		ø / ŋm̀intʰám	ground	fintʰám / ŋm̀intʰám

465		ø / m̀nt'óm~nm̀nt'óm	land	nm̀nt'óm / ø
466		ø / ijí	sun	ijí / k̀jílá
467		ø / úwóólá	moon	úwóō / k̀wóóólá
468		f̀ndzónf̀lél / nm̀ndzónf̀lél	star	f̀ndzónf̀lél / nm̀ndzónf̀lél
469	KBy ^{7/8}	k̀kákŋ / b̀kákŋ	ridge (bed farm)	k̀kákŋ / b̀kákŋ
470		ib̀ŋák ^{wí} ~ib̀ŋàt́ / bib̀ŋák ^{wí} b̀í~ib̀ŋák ^{wí}	bundle	k̀kápáhá / b̀kápáhá
471		ǹdzó:n / nm̀ndzó:n	mist / fog	k̀ndzámè~k̀dzámé / b̀ndzámè~b̀dzámé
472		ùgbáháùf̀èf̀t́ / ø	wind	ùgbásó / ø
473		ø / ijóŋ	storm	ijó:ŋ / ø
474		k̀nsún / b̀nsún	music pipe	k̀nsún / b̀nsún
475		ø / ib̀ ^{wú}	rain	ib̀ ^{wú} / ø
476		k̀gá:f́ / ø	time	k̀gá:f́ / b̀gá:f́
477		m̀mbàhá:~m̀mbàhá~m̀mbà:hàsèlí / ø	line	m̀gbán~údí:n / b̀m̀gbán~k̀dínē
478	YaW ^{5/6}	ijáhá / ájá:só~ájáhá	odour	ìdzú / k̀dzóólē
479	KBy ^{7/8}	k̀mf̀ŋ~k̀mf̀é: / b̀mf̀é~b̀mf̀ŋ	thongs	k̀mf̀é: / b̀mf̀é:
480		ijà:ḿ / ø	dry season	ijà:ḿ / àj́á:m̄~k̀j́á:m̄
481	KBy ^{7/8}	k̀j́ó: / b̀j́ó:	locust	ìndzémó~ìndzámó / àndzámó
482	KBy ^{7/8}	k̀ŋmf̀ŋ / b̀ŋmf̀ŋ	wasp	k̀mf̀ŋ / b̀mf̀ŋ
483	uWB ^{1/2}	ǹndá:ń / b̀ndá:ń	praying mantis	ǹndá:ń / b̀ndá:ń
484	YaW ^{5/6}	í ^w ǎ ^y / á ^w ǎwé~à ^w ǎ ^y	centipede	ìf̀ / k̀f̀lél~àf̀
485	YK ^{5/7a}	ìwám / k̀wám	dragonfly	ìwám / k̀wámó
486	YK ^{5/7a}	ìmónó / k̀mónó	mosquito	ìb̀: m / k̀bámē~k̀bámē
487	uWaW ^{3/6}	ǹmf̀ ^{wí} / à ^{wí}	day	m̀f̀ ^{wé} / à ^{wé}
488		àj́ŋ / àj́ŋ	sand	ij́ŋ / àj́ŋ

489	uWY ^{3/4}	ùfú / ífú~ífú	<i>bamboo</i>	ùfú / ífú
490		ífwómē~ífú / ø	<i>raffia</i>	ùfú / ífú
491		íbwótê / ìbùìjénjíátē	<i>rainy season</i>	íbwóté~ìbwú / íbwóɫtē~íbwú
492	KBy ^{7/8}	kákρδ:η / bíkρδ:η	<i>salt-calabash</i>	fíkákρδ:η~kèkρδ:ηmbó: / ηmìbíkρδ:η~bíkρδ:ηmbó
493	KBy ^{7/8}	kógě / bígě	<i>child</i> <i>calabash</i>	ìsəη / kəsəηə
494	KBy ^{7/8}	kógě:bəmáηη ~ kógě:bəmáη / bígě:bəmáηη	<i>twin</i> <i>calabash</i>	ìsəηbəmáηhí / kəsəηəbəmáηhí
495	KBy ^{7/8}	kəkún / bíkún	<i>indian</i> <i>bamboo</i>	kəkún / bíkún
496	YK ^{5/7a}	ìdzàm / kədzá:mā~kədzá:m	<i>grave</i>	ìdzàm / kədzá:mā
497	uWK ^{3/7a}	ùsá / kəsá:lá	<i>case</i>	ùsáh~ùsáh / kəsáhā~kəsálá
498	YK ^{5/7a}	ìk ^w ám / kək ^w á:má~kək ^w ā:m	<i>co-wife</i>	ìk ^w ām / kək ^w ámá
499	kk	kəb ^w ɪ:~kəb ^w ɪ: / kəbəb ^w ɪ	<i>two head</i> <i>snake (pikin)</i>	ùfəfí / kəfəfílá
500		ø / b ^w ítí ~ bótí	<i>medicine</i>	b ^w ittí / b ^w ittí~b ^w óttí
501		ndə:n / ø	<i>amaranthus</i> <i>(green)</i>	ndə:n / bəndə:n
502		fɪndzě:η / ηmìndzě:η	<i>garden egg</i>	kəmàlá / bìmàlá
503	KBy ^{7/8}	kəkəkó~kəkùkó / bíkùkó	<i>raffia fruit</i>	kə:kó~kəkó~kəkəkó~ kəkəkólá / bíkəkó
504		ìjǎ:mùtān~útán~ótán / ø~útán	<i>bitter-leaf</i>	útān / kətá:nə
505	YaW ^{5/6}	ídʒəmm̩fū / àdʒəmm̩fū	<i>cocoyam-</i> <i>leaf-soup</i>	ídʒən m̩fō: / àdʒən m̩fō:
506		kəák ^w aná ~ k ^w aná / ák ^w aná	<i>egg-yolk-</i> <i>cocoyam</i>	tàŋàlàn / bətàŋàlàn
507		fɪŋgəbətàn / ηmìŋgəbətàn	<i>bat</i>	fɪŋgəbətàn / ηmìŋgəbətàn
508		fík ^w ó:nām / ηmìŋk ^w ó:nām	<i>female lizard</i> <i>(brown)</i>	ùbè~ùndíná / bəbè: ~ bəbè:bəndíná

509	KBy ^{7/8}	kətʃɔŋfufülá~itʃɔŋfufülá / bitʃɔŋfufülá~kətʃɔŋfülá	snail	itʃɔŋáfufülá / kətʃɔŋáfufülá
510	uWY ^{3/4}	ókpáitʃɔŋfufülá / ikpáitʃɔŋfufülá	shell (snail)	òkpá~òkpáitʃɔŋáfufülá / ìkpá~kàkpákətʃɔŋkàfülá
511		fɪŋgù / ŋmìŋgù	talking-drum	fɪŋgù / ŋmèŋgù
512	KBy ^{7/8}	kàdʒé:ŋkàkánátó~kádʒé: / bídʒé:~bídʒé:ŋbikánátó	pen	kètò mká:lè ~ kèndö:ŋ / bitò mká:lè~bìndö:ŋ
513	KBy ^{7/8}	kàlá:ŋ / bìlá:ŋ	injunction order	kàkàŋ~kàlá:ŋ / bìkàŋ~bìlá:ŋ
514	KBy ^{7/8}	kàŋwà:lè / bìŋwà:lè	book	kàŋwà:lè / bìŋwà:lè
515	KBy ^{7/8}	kəsù / bisù	soap	kəsù / bisù
516	KBy ^{7/8}	kàbû: / bìbû:	palm flower	kábû:~kábû:ŋ / bíbû:~bíbû:ŋ
517	uWB ^{1/2}	ùfʷófá / bəfʷófá	viper	úfʷófá~úfʷófá / bəfʷófá~bəfʷófá
518	uWB ^{1/2}	fámántsɔ:ŋ / bəfámántsɔ:ŋ	white-neck- hawk	kəkʷàŋkʷàŋ~kʷǎ:ŋkʷǎ:ŋ / bìkʷàŋkʷàŋ~bəkʷǎ:ŋkʷǎ:ŋ
519	KBy ^{7/8}	kónáŋ / bínáŋ	green snake	kóséà / bíséà
520		kpò:mù:dzàŋ~kək̀pò:mù:dzàŋ / bək̀kpò:mù:dzàŋ	kingfisher	fíŋáinʃù / mùŋáinʃù
521		ŋjǎ: / ø	water	ŋjǎ: / ø
522	KBy ^{7/8}	kǎ:ntǎm~kətǎntǎ:m ~ kǎntǎ:m / bitǎntǎ:m~bìntǎ:m	senegalese kucal	íkʷúsá~ndǎm / káúkʷúsá~bèndǎm
523		fimbǎmfidzé:lá / bèmbǎ:mbə̀dzé:lá~ŋm̀imbə̀:mŋm̀idzé:l á	kite	mbǎ:m / bèmbǎ:m
524	uWB ^{1/2}	ùmǎ: / bəmǎ:	red-foot- partridge	ùmǎ:~fímǎ: / bəmǎ:~mùmǎ:
525	uWB ^{1/2}	mbòŋnéáŋmé / bə̀mbòŋbónéáŋmé	buffalo (bush cow)	mbòŋnéáŋmé: ~ndzù: / bə̀mbòŋnéáŋmé:~bèndzù:
526		iké / ikéjì~īké	baboon	iké: / iké
527		ìŋàm / ìŋám	lion	ø / ø

528		ìṅàm / ìṅám	<i>tiger</i>	ìṅàm / ìṅám
529		ìsí / ìsǐ	<i>leopard</i>	ìdzù:~ìdzò / ìdzú~ìdzó
530		ìsùṅ / àsísésùṅlǎ~ìsùṅlǎ	<i>trap</i>	ìsùṅlǎ / kèsùṅlǎ
531	KBy ^{7/8}	kèntám / bìntám	<i>iron trap</i>	kèntám / bìntám
532	uWB ^{1/2}	tábóṅf ^w àmlǎ / tábóṅùf ^w àmlǎwè~bètábóṅ	<i>tobacco powder</i>	tábáṅùf ^w àmlǎ/bètábáṅùf ^w àmlǎ
533	uWB ^{1/2}	tábóṅ / bètábóṅ	<i>tobacco leaf</i>	tábáṅ / bètábáṅ
534	KBy ^{7/8}	kǎk ^w ám / bík ^w ám	<i>partridge (non-red-leg)</i>	kǎk ^w ám~kǎk ^w ám / bík ^w ám~bík ^w ám
535	YK ^{5/7a}	ìṣùwéhé~ìṣùwéhé / ìṣùwásá~kǎṣùwásá	<i>electric fish</i>	ìṣùlǎṅmbótá~ìlǎṅmbótá / bìlǎṅmbótá
536	KBy ^{7/8}	kàtsò~kàtsò: / bítso~bítso:	<i>cock</i>	kàtsò~kàtsò: / bítso:
537	KBy ^{7/8}	kèṅkèṅàm / bìṅkèṅàm	<i>horse</i>	kèṅkèṅàm / bìṅkèṅàm
538	uWB ^{1/2}	òṅòtábètá / bènò:bètábótá	<i>lazy man</i>	òṅòtábètá / bènò:tábótá
539	YK ^{5/7a}	ìtsón / kàtsóná	<i>road</i>	ìtsón / kàtsóná
540	YK ^{5/7a}	ìfí:tá / kǎfí:tá ~ kǎfí:	<i>work</i>	ìfíhí~ìfíhí / kǎfíhí
541	YK ^{5/7a}	ìkán / kǎkáná	<i>headpad</i>	ìkǎ:n / kǎkǎ:ná
542	KBy ^{7/8}	kèbá: / bìbá:	<i>camwood</i>	kèbá: / bìbá:
543	uWaW ^{3/6}	ókúsá / ákúsá	<i>tyre (car)</i>	ókúsákègbó~ókúsá / ákúsákègbó~ákúsá
544	KBy ^{7/8}	kǎk ^w ú: / bík ^w ú:	<i>wall</i>	kǎk ^w ú: / bík ^w ú:
545	YK ^{5/7a}	ísé:ṅ / kàsé:nā	<i>meat-mat</i>	ísé:ṅ / kàsé:nā
546	KBy ^{7/8}	kègbóìfí~kègbókègbò:lǎ~kègbòlǎ / bìgbóbìgbò:lǎ~bìgbóìfí~	<i>meat-slate</i>	ùgbó / kègbólǎ
547	YK ^{5/7a}	ìkòṅ / kǎkòṅ~kǎkòṅnā	<i>funnel</i>	ìkòṅ / bǎkòṅ ~ kǎkòṅnā
548	KBy ^{7/8}	kàté:má / bíté:má	<i>groundnut- basket</i>	kàté:má / bíté:má
549	uWB ^{1/2}	m ^w ábá / bèmb ^w ábá	<i>pap</i>	m ^w ábá / bèmb ^w ábá

550		gàgà ~ ηkèndé/ ø	<i>coarse flour(kende)</i>	ηkèndé / ηkèndé~bèηkèndá
551		búmém~b ^w ímém / búmém~mómém~mómém	<i>fufu</i>	búmém / ø
552	KBy ^{7/8}	kèdzúdzò: / bí:dzò:~bìdzúdzò	<i>termites</i>	kèdzúdzò: / bìdzúdzò:
553		fimkré / mòmkré~ηmìmkpé	<i>wingless termites</i>	fimkré / ηmòmkré
554	YaW ^{5/6}	ìb'èlè / àb'èlè	<i>rhizome fruit (hill-lilly)</i>	ìgbá:mηkōn~ìgbám / ágbá:m~ágbám
555	YaW ^{5/6}	ìgbám / ágbám	<i>rhizome fruit (valley-lilly)</i>	ìgbá:mkátò / ágbá:m
556	YaW ^{5/6}	ìdzú / àdzú	<i>aerial yam</i>	ìdzú / àdzú
557	YK ^{5/7a}	ìsá:fá / késá:fá	<i>spear-grass</i>	ìsèà / kèsèàlè
558		ìjǎ:mbùwúōη / bùwúōη	<i>elephant stalk</i>	bùwúōη~ìjǎmbùwúōη / bùwúōη
559	KBy ^{7/8}	kètámájój~kètámkèjój / bìtámájój	<i>mushroom</i>	kètámkédénlè / bìtámbídénlè
560	uWB ^{1/2}	ntá:mè / bèntá:mè	<i>messenger</i>	ntá:mè / bènntá:mè
561	KBy ^{7/8}	kètón / bìtón	<i>ram (male sheep)</i>	kètón / bìtón
562		fínsá: / ηmìnsá:	<i>needle</i>	fínsá: / ηmìnsá:
563		fínòη~fínòηhá / ηmìnòηhá	<i>bicycle</i>	fínòηhá / ηmìnnòηhá
564	uWB ^{1/2}	ʔénámmā / bèʔé:námmā	<i>father-in-law</i>	ùwà:n / bèwá:n
565	uWB ^{1/2}	ʔínǎ:mmā / bèʔínǎ:mmā	<i>mother-in- law</i>	ùm'èsè / bèm'èsè
566		fífítêη / ηmèfítêη	<i>stripped rat</i>	ìjòη / kèjòη~kèjòη
567		ìkán / ìká:né	<i>roof</i>	ìkán / káká:né
568	KBy ^{7/8}	kèk ^w ásé / bík ^w ásé	<i>bed bug</i>	kèk ^w àsè~kék ^w áhá / bík ^w àsè~bík ^w áhá
569	YaW ^{5/6}	ìdòη / àdòη	<i>pumpkin fruit</i>	ìdòη / àdòη

570		findzâ:bó / ηmindzâ:bó	<i>cane</i>	findzâ:bó / ηmindzâ:bó	
571	uWY ^{3/4}	úwúó / íwúólé	<i>month</i>	úwúó~ùwōō / íwúō~ìwūō	
572	uWaW ^{3/6}	úbí~ìjṅàm / àjṅá:mé	<i>year</i>	úbí:~ùbì: / àjṅá:m	
573	uWK ^{3/7a}	ùtúṅnā / kàtúṅnā	<i>week</i>	ùtúknā / kàtúknā	
574	KBy ^{7/8}	kàbǐ:ṅ~kàbě:ṅ / bìbǐ:ṅ~bìbě:ṅ	<i>tattoo</i>	íb ^w á:nó / káb ^w á:nò	YBy
575	KBy ^{7/8}	kàgbó / bìgbó	<i>vehicle, car</i>	kàgbó / bìgbó	